

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

**MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS**

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO 2024-25

**LA EUROPEIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONALES**

Recursos para el alumnado y el profesorado de IPE I y II

//

**THE EUROPEANIZATION OF VOCATIONAL
EDUCATION AND TRAINING**

Resources for teachers and students of *IPE I* and *II*

Especialidad: Formación y Orientación Laboral

Autor: Pablo González López

Tutora: Prof. M^a Lourdes Gago García

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (CC.PP. y Sociología)

Convocatoria: Junio

Índice.

1. Introducción.....	5
1.1. Planteamiento del problema.....	5
1.2. Justificación.	7
2. Fundamentación teórica y estado de la cuestión.	10
2.1. La Educación y Formación Profesionales en España.	10
2.2. La Educación y Formación Profesionales en Europa.	13
2.3. La europeización de la Educación y Formación Profesionales española.	18
3. Objetivos.	22
4. Metodología	23
5. Resultados.	25
5.1. Entornos de la Educación y Formación Profesionales en Europa.	25
5.2. Recursos e instrumentos.	31
5.3. Tendencias y posibilidades futuras de la europeización de la EFP española.	40
6. Discusión.....	46
6.1. Balance de la europeización de la EFP española.	46
6.2. Consecución de objetivos, limitaciones y posibles líneas de investigación futura.....	49
7. Conclusiones.....	51
8. Referencias bibliográficas.....	53
9. Anexos	62

Lista de figuras.

Figura 1. Evolución del alumnado matriculado en Formación Profesional en España (cursos 2019/20 – 2023/24).....	41
Figura 2. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en FP en España que realiza una movilidad internacional dentro del programa Erasmus+ (cursos 2018/19 – 2022/23)	43
Figura 3. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en Ciclos Formativos en la modalidad dual (cursos 2019/20 – 2023/24).....	44

Abreviaturas.

Cedefop: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

CEE: Comunidad Económica Europea

AEfA: Alianza Europea para la formación de Aprendices

ECVET: Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la EFP

EFP: Educación y Formación Profesionales

EQAVET: Marco Europeo de Referencia de Garantía de Calidad

EURES: European Employment Services

FCT: Formación en el Centro de Trabajo

FECCOO: Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras

IPE: Itinerario Personal para la Empleabilidad

MAC: Método Abierto de Coordinación

MEC: Marco Europeo de Cualificaciones

MECU: Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente

MEFPD: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

MFPEs: Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ONU: Organización de Naciones Unidas

Pymes: Pequeñas y medianas empresas

SEPIE: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

UE: Unión Europea

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Resumen

En las últimas décadas, la Educación y Formación Profesional ha sido objeto de una renovada atención por parte de las políticas educativas europeas y estatales. Especialmente en España, la previsión de una mayor demanda de personas trabajadoras con niveles de cualificación intermedios ha motivado la sucesión de varios planes ejecutivos y desarrollos legislativos con el objetivo de impulsar estas enseñanzas. Además, se ha observado que la consecución de una mejor adaptación de estas a las exigencias actuales del mercado laboral requiere también de un impulso a su coordinación en el ámbito regional de la Unión Europea. No obstante, los avances en este sentido conllevan dificultades adicionales y están por el momento menos asentados en la práctica habitual de los centros de formación españoles. Este Trabajo de Fin de Máster busca contribuir al conocimiento y facilitar la participación activa del profesorado y el alumnado de los Módulos Profesionales de Itinerario Personal para la Empleabilidad I y II en el proceso en curso de la europeización de este nivel educativo. Para ello, se propone una investigación exploratoria basada en el análisis de literatura académica, legislación vigente y recursos digitales, con el objetivo de elaborar un registro exhaustivo de las oportunidades, los recursos y las herramientas ya disponibles.

Palabras Clave

Educación y Formación Profesional, Itinerario Personal para la Empleabilidad, europeización, recursos educativos.

Abstract

In recent decades, Vocational Education and Training has received renewed attention from European and national educational policies. Especially in Spain, the expectation of a greater demand for workers with intermediate levels of qualification has led to a succession of executive plans and legislative developments with the aim of promoting these programs. In addition, it has been observed that their better adaptation to the current demands of the labor market also requires a boost to their coordination at the regional level of the European Union. However, progress in this direction entails additional difficulties and is, for the moment, less well established in the usual practice of Spanish training centers. This master's degree thesis seeks to contribute to the knowledge and facilitate the active participation of teachers and students of the Professional Modules of *Itinerario Personal para la Empleabilidad I* and *II* in the ongoing process of Europeanization of this education level. To this end, an exploratory research based on the analysis of academic literature, current legislation and digital resources is proposed, with the aim of developing a comprehensive record of the opportunities, resources and tools already available.

Keywords

Vocational Education and Training, Europeanization, educational resources, Spain.

1. Introducción.

1.1. Planteamiento del problema.

Dos de las principales consecuencias sociales de la crisis financiera y económica que alcanzó a Europa a partir de finales de la primera década del siglo XXI fueron el aumento en las tasas de desempleo y la exacerbación de los desequilibrios en y entre los mercados laborales europeos, afectando ambas cuestiones especialmente a la población joven (Ante, 2016: 1). Frente a esto, la formación se erigió como un área de actuación política clave para la recuperación del empleo y la mejor satisfacción de las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Así lo consideraron, entre otras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2009 incluía la promoción de “programas de formación obligatoria” entre sus recomendaciones de políticas estructurales para sus estados miembros (OCDE, 2009: 23), o el Consejo Europeo, que ese mismo año se fijaba como prioridad “mejorar las cualificaciones y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo”, objetivo dentro del cual se proponía, entre otras actuaciones, para “los hombres y las mujeres que tienen dificultades para encontrar otro empleo, (...) el enfoque de «formación en primer lugar»” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2009: 11).

Esta nueva centralidad adquirida por la educación en el contexto de la política europea vino acompañada en muchas ocasiones de una legitimación discursiva que ponía en el centro la responsabilidad individual de las personas trabajadoras en los desajustes entre los itinerarios formativos seguidos o las cualificaciones obtenidas y los requerimientos del mercado de trabajo, siendo habitual la justificación de políticas educativas por referencia a conceptos de “empleabilidad, productividad o competitividad” (López Fogués, 2017: 356). A nivel nacional, en el caso de España fue recurrente la presentación de un escenario en el que por un lado se señalaba a una importante masa de trabajadores desempleados, muchas veces provenientes del sector de la construcción, cuyas cualificaciones o habilidades no alcanzaban a las requeridas por las nuevas condiciones de la actividad económica tras la crisis, y por otro lado se presenciaba un acusado fenómeno de sobrecualificación debido al gran número de personas con estudios universitarios cuya demanda de puestos acordes con su formación no llegaba a ser absorbida por la oferta del mercado de trabajo, lo que a su vez daba lugar tanto a la conocida como “fuga de cerebros” como a un aumento aún mayor de la competencia en torno a los empleos de cualificación media y baja (Izquierdo et. al., 2013). Se ponía de manifiesto de este modo que, a pesar de la evidente destrucción de empleo y de las altas tasas de desempleo en todos los niveles educativos, cuatro de cada diez establecimientos

Europeos seguían asegurando, según la *European Company Survey* de 2013, tener dificultades para encontrar empleados adecuadamente cualificados (Eurofound, 2013: 7).

Por todo ello, se diagnosticó en este momento como una problemática de primer orden el déficit de población con un nivel educativo que se entendía como intermedio, y se pusieron en marcha importantes esfuerzos para lograr que la formación profesional española dejara de ser una “opción secundaria permanente” (López Fogués, 2017: 358). En palabras de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE):

“La principal diferencia del sistema educativo español con los de nuestro entorno radica en el número especialmente bajo de alumnos y alumnas que transitan por nuestra Formación Profesional. Esta situación incide inevitablemente en la empleabilidad y en la competitividad de nuestra economía, limitando las opciones vitales de muchos jóvenes. Revitalizar la opción del aprendizaje profesional como una opción acorde con la voluntad de un desarrollo personal y también su permeabilidad con el resto del sistema es un objetivo de esta Ley. Para alcanzarlo se propone la modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos de los diferentes sectores productivos, la implicación de las empresas en el proceso formativo, con la importante novedad de la Formación Profesional dual, y la búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho menores de desempleo juvenil” (LO 8/2013, Preámbulo: XIII).

Sin embargo, ya en ese momento existían voces que advertían de la posible insuficiencia de este enfoque. Y es que no sólo dejaba abierto el paso a la interpretación de la imposibilidad de encontrar un empleo por parte de una importante proporción de la población joven como un cúmulo de fracasos individuales producto de la consecución de malas decisiones educativas, con los probables efectos psicológicos nocivos asociados a ello, sino que además tendía a ocultar otras posibles causas de los desajustes del mercado de trabajo europeo igual o más relevantes que las características del capital humano existente. Así, por ejemplo, ya en 2014 el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) advertía que, en muchos casos, las dificultades para contratar encontradas por parte de los empresarios europeos no se debían tanto a la escasez de trabajadores adecuadamente cualificados como a las fricciones estructurales de unos mercados laborales poco eficientes o transparentes, así como a los obstáculos a la movilidad europea (barreras lingüísticas, carencia de información sobre oportunidades...) (Cedefop, 2014).

Desde este segundo enfoque, no sólo la promoción de la Formación Profesional sino especialmente la coordinación e integración de la misma a nivel europeo representa

una importante oportunidad a la vez que un desafío para el funcionamiento óptimo de los sistemas educativos en su adecuación a los requerimientos presentes y futuros de los mercados laborales nacionales y comunitarios. Es partiendo de este planteamiento que el presente Trabajo de Fin de Máster se propone, además de trazar la evolución de los avances ya realizados y de las dificultades ya encontradas en este proceso, generar un repositorio de recursos disponibles para la europeización de la formación profesional española, tratando en último término de alcanzar una comprensión más profunda del estado actual y los posibles escenarios futuros de la cuestión.

1.2. Justificación.

A diferencia de pasadas iniciativas internacionales de desarrollo y cooperación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2015 incluyen y otorgan una gran importancia a la promoción de la Educación y Formación Profesionales (EFP). Tanto es así que esta aparece como parte integral del Objetivo número 4, orientado a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, y especialmente en las metas 4.3¹ y 4.4² (McGrath et. al., 2018: 4). Además, dado que este itinerario formativo de la EFP está, al menos en principio, especialmente adaptado y orientado a la inserción laboral, y tiende a acoger a unos perfiles de alumnado con menor nivel socioeconómico que otras modalidades educativas post-obligatorias, se entiende que también cumple un importante rol en los objetivos más directamente vinculados con la economía y la política social, como el Objetivo 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”, o el Objetivo 10, “Reducción de las desigualdades” (Barbosa et. al., 2020).

Del mismo modo, a nivel europeo, varios de los avances más significativos de los últimos años en relación a la política educativa comunitaria dan cuenta del renovado interés por revitalizar este nivel educativo. Por ejemplo, en la Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia se sugiere a los estados

¹ “4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2015).

² “4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento” (*Ibíd.*)

miembros que pongan en marcha acciones e inversiones para la aplicación de una política en materia de EFP que:

- “dote a jóvenes y adultos de los conocimientos, las capacidades y las competencias necesarias para prosperar en un mercado laboral y una sociedad en evolución, y para gestionar la recuperación y la doble transición justa hacia la economía ecológica y digital en tiempos de cambio demográfico y a través de todos los ciclos de la economía;
- fomente la inclusión y la igualdad de oportunidades y contribuya a alcanzar la resiliencia, la equidad social y la prosperidad para todos; y
- promueva los sistemas europeos de EFP en un contexto internacional, de manera que sean una referencia mundial para el alumnado de formación profesional” (Rec. 2020/C 417/01 del Consejo de la Unión Europea, 2020)

Se menciona aquí ya la importancia no sólo de aumentar la presencia y la eficacia de los sistemas europeos de EFP sino también de fomentar su integración internacional, llegando a proponerse como objetivo para el año 2025 que el 8% del alumnado europeo de EFP se beneficie de alguna movilidad en el extranjero por motivos de aprendizaje (Consejo de la Unión Europea, 2020). En esta misma línea, la Declaración de Osnabrück, impulsada ese mismo año por los ministros encargados de la EFP de los Estados miembros de la UE, de los Estados candidatos y de los pertenecientes al Espacio Económico Europeo, así como por varios otros actores sociales relevantes, identificaba como una de las prioridades el “desarrollar el Espacio Europeo de Educación y Formación y la EFP internacional” (Declaración de Osnabrück, 2020: 5).

Por último, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España en 2021 como propuesta para la gestión de los fondos europeos *Next Generation EU* encontramos en el componente 20 un “Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional”, donde se vuelve a resaltar la importancia de este sector educativo “como motor económico y social tras esta crisis” (Gobierno de España, 2023: 10).

Aun así, a pesar de este amplio apoyo institucional, se corre el riesgo, tal y como ya advertimos en un primer momento, de que estos avances no sean suficientes para lograr eficazmente todos los objetivos planteados, especialmente aquellos vinculados a la mejor satisfacción de las necesidades del mercado de trabajo, en caso de que no se realicen dentro de un más transparente y coordinado marco europeo. Así, según pudo observarse durante la participación en un centro de formación profesional dentro del módulo de Prácticum del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MFPEs) en el actual curso 2024/25, apenas parece que este “Espacio Europeo de Educación” tenga una presencia real en las aulas, lo que podría estar suponiendo un desaprovechamiento de posibles oportunidades adicionales abiertas al profesorado y al alumnado presente en ellas. El potencial aprovechamiento pleno de estas últimas plantea un horizonte sin duda complejo, y las posibles causas del atraso en la internacionalización y regionalización de los sistemas de EFP son seguramente diversas y difíciles de atajar, pero una posible hipótesis basada, además de en la mencionada observación directa, en patrones habituales en torno a las oportunidades educativas y a las políticas de la Unión Europea, cuya efectividad tiende a verse socavada por la falta e inequidad en el acceso a la información relevante por parte de la ciudadanía (Barone et. al., 2017; Pannico, 2017), es que muchos de los recursos para avanzar en ello ya han sido puestos en marcha y a disposición del público, pero no han llegado a ser suficientemente conocidos por sus potenciales poblaciones destinatarias.

Es a partir de esta intuición que queda justificada la realización del presente Trabajo de Fin de Máster, especialmente debido a la relevancia de la cuestión para los recién creados Módulos Profesionales de Itinerario Personal para la Empleabilidad (IPE) I y II. Según establece el Real Decreto 659/2023 de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, corresponde a estos dos Módulos Profesionales llevar a cabo actuaciones tales como facilitar al alumnado de Grados Básicos, Medios y Superiores el acceso “a la información de los posibles itinerarios académicos y/o profesionales que tiene a su alcance” o fomentar el desarrollo de “estrategias para la búsqueda de empleo relacionadas con las técnicas actuales más utilizadas contextualizadas al sector” (RD 659/2023: Anexos III y V). Aunque no se menciona explícitamente en el Real Decreto, estos intereses de ambos Módulos Profesionales pueden asociarse sin dificultad al cometido de este trabajo, como demuestran los desarrollos de sus currículos fijados por la Comunidad de Madrid, donde sí se incide en la relevancia de conocer las “oportunidades de formación y educación en Europa” o las “oportunidades de empleo en Europa”, así como de manejar recursos como el “Pasaporte Europeo de Competencias Europass” (Comunidad de Madrid, 2024a; *Ibid.*, 2024b).

En definitiva, tanto la necesidad social como los requerimientos legales de acompañar los esfuerzos institucionales por la mejora de la coordinación formativo-laboral de la EFP con una mayor difusión de información en torno a las oportunidades y los recursos ya creados señalan hacia la potencial relevancia de la investigación aquí planteada. Para ello, en base a este planteamiento y justificación, el trabajo adopta la siguiente estructura: tras esta introducción, se dedica un segundo apartado a un repaso de la fundamentación teórica y

el estado de la cuestión planteada, donde se expone brevemente el desarrollo histórico del sistema de EFP en España y en Europa, con especial interés por los desarrollos vinculados al proceso de europeización, en el tercer apartado se plantean los objetivos generales y específicos del estudio, en el cuarto se establece la metodología empleada, y en el quinto se exponen los resultados obtenidos, incluyéndose entre ellos un repositorio de recursos para el profesorado y el alumnado de IPE I y II, para terminar con un sexto apartado dedicado a una discusión alrededor de dichos resultados y un séptimo de conclusiones generales del trabajo.

2. Fundamentación teórica y estado de la cuestión.

2.1. La Educación y Formación Profesionales en España.

A pesar de la probada relevancia actual de la EFP, lo cierto es que “en España, (...) la investigación sobre este subsistema es exigua, inconexa, dispersa temporal y geográficamente, con escasas fuentes de financiación y poca implicación en su desarrollo por parte de universidades y entidades afines” (Echeverría Samanes y Martínez Clares, 2021b: 11-12). Los estudios más habituales son probablemente aquellos dedicados a analizar la evolución y los desarrollos político-legales que han dado forma al actual sistema de Formación Profesional (por ejemplo: Merino Pareja, 2005; Brunet y Böcker, 2017; Martínez Morales y Marhuenda Fluixá, 2020), dentro de los cuales podrían resaltarse también varias evaluaciones cuantitativas y cualitativas de su posición dentro del ecosistema educativo español y su participación en procesos de inclusión y exclusión social (como en: Martínez García y Merino Pareja, 2011; Tarabini et. al., 2020), pero existen otras líneas de investigación recurrentes como algunas “meta-investigaciones” sobre el estado actual de los estudios sobre la cuestión (principalmente, aquellas llevadas a cabo por Echeverría Samanes y Martínez Clares, 2019; 2021a; 2021b) y una línea de investigación bastante pujante en los últimos años dedicada a observar la implantación de la Formación Profesional Dual en España (entre otros: Homs, 2016; Marhuenda Fluixá et. al., 2019; Artiles et. al., 2020).

En conjunto, estas investigaciones arrojan luz sobre algunas características de la EFP en España que podrían ser de interés para este trabajo: más allá del menor prestigio e incluso del estigma que han podido llegar a soportar, así como de la menor atención que parecen haber suscitado a nivel académico, estos niveles educativos han sido considerados recurrentemente como una cuestión central a lo largo de todas las diferentes leyes educativas que se han sucedido desde que en 1970 la Ley General de Educación (LGE) los integrara plenamente y por primera vez en el sistema educativo reglado. Desde

entonces, esta etapa ha estado sujeta a los mismos continuos vaivenes legales que el conjunto del sistema educativo español, siendo la forma que debía tomar su integración en este último (bien como “salidas profesionalizadoras” de cada nivel académico o bien por medio de una “doble red” educativa que separara claramente los itinerarios académico y profesional) una cuestión en constante disputa. En relación a esto último, a pesar de los esfuerzos de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 por mantener los itinerarios en zig-zag (académicos-profesionalizantes), y tras unos años de especial incertidumbre con la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en 2002 y su posterior paralización y sustitución por la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, parece que finalmente se ha impuesto, tanto con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 como con la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de 2020, que deroga la anterior, una estructura mayormente en paralelo. En virtud de esta, la formación profesional reglada queda dispuesta en tres niveles formales (ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de grado superior, a los que se añaden los cursos de especialización) cuya consecución puede realizarse sin pasos intermedios o pruebas de acceso adicionales. Si bien la LOMLOE (2020) buscaba también garantizar la permeabilidad de ambos itinerarios, otorgando el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico y abriendo la posibilidad de que el título de Técnico o Técnica Superior permita el acceso a los estudios universitarios de grado, lo cierto es que en la práctica estas imbricaciones no parecen ser muy habituales (Observatorio de la Formación Profesional, 2022a; *Ibíd.*, 2022b). Lo que nos deja con un sistema de EFP relativamente auto-contenido y bien diferenciado del resto del sistema educativo, cuya internacionalización precisa por ello de iniciativas propias o adaptadas a sus particularidades.

Por otro lado, no puede dejarse de mencionar el hecho de que, al menos desde la promulgación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que consolidó definitivamente las competencias de formación profesional de los Ministerios de Educación y de Trabajo en un marco único referido al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (Cedefop, 2023: 49), todo lo tratado hasta ahora corresponde en realidad sólo a una parte del sistema español de EFP. Más allá de la conocida como “formación profesional inicial”, la LOMLOE (2020) reconoce como también parte de este sistema “las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas” (p. 122900). Con esto, se pretende generar un sistema integral e integrado por una serie de cualificaciones profesionales consolidadas y estructuradas en unas determinadas unidades

de competencia, entendidas como la unidad mínima susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. Este planteamiento en torno a las acreditaciones de formación profesional será de gran interés para la comparabilidad de las titulaciones españolas con las de otros países de la Unión Europea, pero no hay que olvidar que el principal objetivo a nivel nacional era más bien el de unificar la acreditación de competencias adquiridas tanto mediante la formación escolar como a través de la práctica laboral (Guerrero Romera, 2016).

En cuanto al modelo de formación dual en la EFP española, introducida por el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, cabe destacar que este se caracteriza por adquirir una fórmula *sui generis* que no traspone directamente el sistema alemán (ejemplo clásico de formación dual, con gran prestigio a nivel europeo por sus buenos resultados en la integración laboral de la población joven), aunque sí lo toma como referencia fundamental, sino que se basa en buena medida en el ya previamente consolidado módulo obligatorio de formación en el centro de trabajo (FCT), al que básicamente se le da un mayor protagonismo al mismo tiempo que se trata de promover una involucración más activa por parte de las empresas (Marhuenda Fluixá et. al., 2019). Por el momento, esta modalidad cuenta con una implantación progresiva pero aún limitada (y marcadamente heterogénea a lo largo del territorio español), a pesar de sus mejores resultados comparativos en tasas de inserción y en la duración y niveles de retribución de los contratos posteriormente obtenidos por su alumnado (Consejo Económico y Social, 2023: 53-93). Hay que advertir, sin embargo, que estos resultados tan favorables podrían estar viéndose influenciados, en estos primeros cursos de implantación experimental, por el hecho de que son sobre todo “los centros más innovadores y las empresas, en general, más innovadoras y competitivas las que han apostado por colaborar y asumir conjuntamente el proceso formativo” (Homs, 2016: 18).

Por último, como ya se avanzó en la introducción, los últimos años han sido testigos de una intensa actividad ejecutiva y legislativa en España que, a grandes rasgos, ha mantenido y reforzado el impulso a las enseñanzas de EFP. Puede considerarse como punto de partida para esta sucesión de iniciativas el I Plan Estratégico Formación Profesional del Sistema Educativo impulsado en 2019 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el período 2019-2022, que luego pasó a una segunda fase con el Plan de Modernización de la Formación Profesional (2020-2023) y finalmente derivó en el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional, publicado en 2021 por el Gobierno de España como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El primero de estos planes establecía nueve ejes o ámbitos estratégicos para la promoción

de la formación profesional que estructuraba en dieciséis objetivos estratégicos y cuarenta y cinco líneas de actuación, pero no determinaba ni atribuciones presupuestarias ni mecanismos concretos para la realización y el seguimiento de las actuaciones propuestas, por lo que quedó más bien como una exposición de intenciones y propuestas a la espera de su despliegue en subsiguientes planes operativos. En el segundo, además de ampliarse los ámbitos estratégicos objetivo a once y las líneas de actuación a cincuenta y uno, se fijaban presupuestos para la ejecución de algunas de estas últimas, siendo las acciones dotadas de mayor financiación la de acreditación de competencias básicas y profesionales, que tenía como objetivo alcanzar en cuatro años al 40 % de las personas sin acreditación, y la de redimensionamiento FP, que pretendía ampliar la capacidad de oferta de la formación profesional inicial en 200.000 plazas. Finalmente, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional (2021) centró sus esfuerzos en cinco reformas, una de las cuales era el propio Plan de Modernización de la Formación Profesional (2020), y desglosó más pormenorizadamente su financiación prevista para los años siguientes, que en esta ocasión provenía de los fondos europeos *Next Generation EU*. A su vez, la implementación de estos planes ha estado acompañada de varios desarrollos legales relevantes, entre los que sin duda destaca la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, que trata de superar la división en dos subsistemas de la anterior regulación (formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo) y crear un sistema único e integrado de formación profesional bajo el principio de formación a lo largo de la vida, ampliando la formación profesional de carácter dual y modificando, entre otras actuaciones, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en un Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales (pasando las antiguas unidades de competencia a denominarse estándares de competencia) más alineado con el marco europeo.

2.2. La Educación y Formación Profesionales en Europa.

Al igual que se advertía en el subapartado anterior, Echevarría Samanes y Martínez Clares (2021b) declaran que también “el panorama de la investigación sobre FP en la UE no es tan halagüeño como podría esperarse, dado el interés teórico de la comunidad europea a favor de la FP” (p. 11). Existe sin duda en este ámbito una mayor producción de literatura académica, pero la mayor proporción de esta parece enfocarse en la situación de la EFP en los diferentes países, o en todo caso en análisis comparativos, pero no tanto en los desarrollos propiamente comunitarios (Moso Díez, 2019: 16). En cualquier caso, en los últimos años la publicación de artículos muestra una tendencia al alza y una mayor atención a la gobernanza supranacional europea en el ámbito de la EFP (Scheuch et. al., 2021:

119). En vistas de los intereses de la presente investigación, aquí prestaremos especial atención a los más relevantes desarrollos acerca de las cuestiones de los diferentes modelos de EFP en Europa, que nos permitirán comprender las complejidades encontradas para integrarlos y/o coordinarlos, y del proceso de la europeización de las políticas educativas en torno a la EFP, que historizarán y contextualizarán los avances y recursos ya creados y/o propuestos.

Pero, previamente, resulta conveniente pararse a concretar lo que entendemos en este trabajo por “europeización”. Lo cual puede presentar más dificultades de las esperadas, en tanto que el término tiende a ser empleado de formas distintas en diferentes contextos y quizás sea más útil como un dispositivo para atraer la atención que como un concepto realmente explicativo (Olsen, 2002). En este caso, basándonos en las teorías más generales propuestas desde el campo de las Relaciones Internacionales en torno a la regionalización, aunque tratando de contrarrestar con el concepto de gobernanza sus habituales sesgos hacia la consideración de los estados como únicos actores implicados y de la formalización de instituciones como único resultado relevante (Börzel, 2016), entendemos la europeización como la forma particular que toma este fenómeno de integración política y/o social en Europa, y más concretamente en el espacio que actualmente conforma la Unión Europea. En parte debido a las particularidades de nuestro ámbito de estudio, esto es, la política educativa de la Unión Europea, donde no tardó en imponerse el conocido como Método Abierto de Coordinación (MAC), en el que prima la “ley blanda” y gobierna el principio de subsidiariedad (Ante, 2016: 39), esto se traduce en una visión de la europeización que enfatiza la relevancia del desarrollo de instituciones europeas multi-nivel (no sólo supranacionales), sobre todo formales pero también entendidas como posibles prácticas habituales e interconexiones no formalizadas, e independientemente de que estas impliquen o no una cesión parcial de soberanía por parte de los estados miembros, prestando un especial interés a los efectos y resultados reales en el interior y a través de estos estados.

Lo primero que habría que hacer notar en este sentido es que nos encontramos ante un ámbito de la Unión Europea que no sólo da cuenta de una gran diversidad de manifestaciones entre y a través de los estados miembros, sino que además dicha heterogeneidad viene determinada por largos procesos de diferenciación política, social y económica institucionalizada a lo largo de varios siglos, lo que inevitablemente ha complejizado y retrasado en el tiempo el impulso de políticas comunes. Si bien todos los modernos Estados-nación europeos llegaron antes o después a precisar de la creación de un sistema de formación profesional que respondiera a la creciente demanda de fuerza de trabajo cualificada (Brunet et. al., 2016), la heterogeneidad se explica, al menos en parte,

por los diferentes ritmos de llegada y desarrollo de la industrialización, por las diferencias de forma y grado en las que se produjo la abolición de los sistemas gremiales, y por la influencia de diversos movimientos políticos, filosóficos, culturales y religiosos (Psifidou, 2014: 354). A día de hoy, no contamos con una única forma válida ni definitiva para clasificar los sistemas de EFP existentes en Europa, y es evidente que en la práctica no existe ningún par de modelos completamente idénticos sino simplemente algunas similitudes que permiten generar diferentes tipologías (Cedefop, 2020: 30). Para este trabajo, nos bastará con comentar la aproximación más clásica a esta cuestión, que diferencia entre tres modelos o tipos ideales de formación profesional: el modelo liberal, el modelo burocrático, y el modelo corporativo-dual (Greinert, 2004; anexo 1). La diferencia fundamental entre estas tres categorías proviene de los agentes que participan y las funciones que desempeñan en cada sistema de EFP: en el modelo liberal, que tiene su mayor exponente en Gran Bretaña, es el mercado y la libre asociación de sus agentes lo que conforma la formación profesional específica de los trabajadores, normalmente con prácticas formativas poco tipificadas y cualificaciones profesionales poco transferibles de una empresa a otra; en el modelo burocrático, representado por el subsistema educativo de la formación profesional francesa (y que sería al que más se acercaría el caso español), es principalmente el estado el que ofrece, financia y regula la oferta formativa y las cualificaciones profesionales alcanzables, lo que las hace tender a una mayor abstracción y teorización pero también garantiza su transferibilidad; y por último en el modelo corporativo-dual, que es propio de Alemania y las zonas germanófonas de Europa, se opta por una suerte de vía intermedia en la que la formación profesional se organiza en función de una coordinación de larga tradición del mercado con otras instituciones sociales como los sindicatos o las asociaciones empresariales, cuyas decisiones en materias formativas luego refrenda el Estado. Alternativamente, otra forma de clasificar los distintos modelos de EFP en Europa, quizás menos sutil pero en ocasiones tan o más útil para comprender algunas iniciativas de la Unión Europea en este ámbito, es la que separa a estos en función de si la mayor parte de la formación se realiza en un centro escolar (lo que en la literatura anglosajona se conoce como un *school-based scheme*), dentro de una empresa (*firm-based scheme*) o si el tiempo en cada uno de estos sitios se distribuye de manera equitativa (*hybrid scheme*) (Reinisch y Frommberger, 2004).

Es en este complejo contexto que la Unión Europea ha tratado de impulsar sus diferentes políticas en torno a la formación profesional. Así, la europeización de este nivel educativo viene siendo un objetivo político declarado ya desde la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), estableciéndose en el Tratado fundacional de 1957 varios objetivos muy vinculados a ello, como la coordinación efectiva de esfuerzos en las esferas

de la formación ocupacional, en el artículo 41, o la previsión de directivas sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otras cualificaciones, en el artículo 57. Más crucialmente, el artículo 128 declaraba que el Consejo establecería unos principios generales para la implementación de una política común de formación profesional capaces de contribuir al desarrollo armónico de las economías nacionales y el Mercado Común. Sin embargo, a partir de entonces, y a pesar de subsiguientes declaraciones en la misma dirección, el progreso fue más bien lento y poco fructífero, en parte debido a las reticencias y oposiciones de algunos países de la Unión a desarrollar este tipo de política de forma común (Psifidou, 2014: 356). Tuvieron que sucederse dos procesos adicionales para que estas políticas pudieran comenzar a realizarse realmente: por un lado, la crisis económica de mediados de los años 70, con sus efectos de estancamiento económico y aumento del desempleo juvenil, dieron un nuevo impulso a estas iniciativas y promovieron una reconsideración de la relevancia del área educativa para enfrentar a nivel europeo los desafíos económicos y desajustes laborales; por otro lado, progresivamente el foco de las políticas europeas de EFP fue abandonando el objetivo de la armonización de los sistemas estatales y centrándose en la cooperación y la subsidiariedad, reconociendo las divergencias de los diferentes modelos y apostando por su coordinación (Ante, 2016: 37; Cankaya et. al., 2015: 887). Este segundo proceso culminó en la codificación del abandono de las pretensiones de armonización en el Tratado de Maastricht de 1992³ y el respaldo del Método Abierto de Coordinación (MAC) como vía para la gobernanza y la coordinación de la política educativa europea en las conclusiones de la cumbre de Lisboa del año 2000⁴.

Si bien es cierto que desde entonces la capacidad de la Unión Europea para legislar sobre política educativa se vio sustancialmente reducida, paradójicamente fue a partir de ese momento que su influencia en los sistemas de EFP europeos aumentó mucho en la práctica, eso sí, a través de mecanismos no coercitivos y a base de avances voluntarios a nivel estatal (Powell y Trampusch, 2012: 289). No tardó en llegar el primer gran logro de esta nueva fase, alcanzado en 2002 con la Declaración de Copenhague, en la que los ministros europeos de EFP y la Comisión Europea acordaron perseguir hasta cuatro prioridades “mediante la intensificación de la cooperación en la formación y la enseñanza profesional” (VV.AA., 2002: 3), lo que dio comienzo al conocido como “Proceso de

³ “La Comunidad desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación” (TUE/1992, Capítulo 3, Art. 127.1)

⁴ “La puesta en práctica del objetivo estratégico se verá facilitada por la aplicación de un nuevo método abierto de coordinación (...). Se aplicará un planteamiento totalmente descentralizado de acuerdo con el principio de subsidiariedad, en el cual la Unión, los Estados miembros, los niveles regionales y locales, así como los interlocutores sociales y la sociedad civil, participarán activamente, mediante distintas formas de colaboración” (Consejo Europeo, 2000).

Copenhague”. Este fue revisado y evaluado, generalmente de forma favorable, cada dos años, dando lugar a hasta cuatro comunicados. Así, el Comunicado de Maastricht de 2004 confirmó los primeros avances en la potenciación de la visibilidad y el perfil de la EFP a escala europea, el Comunicado de Helsinki de 2006 señaló varios logros como la adopción de un marco único para la transparencia de cualificaciones y competencias, y el Comunicado de Burdeos de 2008 constató que el proceso estaba siendo efectivo en la promoción de la imagen de la EFP, a la vez que mantenía la diversidad de los sistemas nacionales. Por último, el Comunicado de Brujas de 2010 concluyó que el Proceso de Copenhague había provocado reformas profundas que habían dado paso a un enfoque orientado a los resultados de aprendizaje, entre otras cuestiones (Unión Europea, 2016). Finalmente, en las Conclusiones de Riga de 2015, los ministros responsables de la EFP de los estados participantes en el Proceso de Copenhague expresaron su determinación a continuar en estos esfuerzos a través de una nueva serie de objetivos a medio plazo (2015-2020), entre los que se incluyó la promoción del aprendizaje basado en el lugar de trabajo y la validación de las formaciones no-formales e informales (VV.AA., 2015). En conjunto, los principales instrumentos y principios generados a lo largo de este Proceso han sido los siguientes: 1) la centralidad de los resultados de aprendizaje, cruciales para los marcos de cualificaciones y la integración de los procesos de aprendizaje no reglados, con la creación de un grupo europeo de discusión y aprendizaje entre pares sobre la cuestión; 2) el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), que establece un punto de referencia común para los diferentes Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC), promoviendo así la comparabilidad y la movilidad de estudiantes y trabajadores cualificados, y que también viene acompañado de la creación de un grupo asesor formado por representantes de los estados miembros y de diferentes actores sociales; 3) el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la EFP (ECVET, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo habilitar la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de resultados de aprendizaje a lo largo de la UE mediante la asignación de puntos a cada unidad de estos últimos; 4) la Garantía de Calidad Europea en EFP (EQAVET, también por sus siglas en inglés), que consiste en dos grupos de trabajo encargados de monitorizar de forma continua los diferentes sistemas de EFP en base a unas guías generales y a 10 indicadores *ad hoc*; 5) la validación de aprendizajes no-formales e informales, que busca permitir a todo trabajador demostrar sus competencias independientemente de dónde las haya obtenido, y por tanto promover la significatividad del aprendizaje en el trabajo así como incrementar la flexibilidad de los sistemas educativos; y 6) Europass, un marco común para la presentación de las cualificaciones y competencias de cada individuo con el que se pretende apoyar la movilidad geográfica y laboral en Europa (Ante, 2016: 43-55).

Más allá de esto, entre los últimos desarrollos en el marco de la política europea de EFP destacan sobre todo los dos realizados en el año 2020: la Recomendación del Consejo de 2020 sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, y la Declaración de Osnabrück sobre la educación y formación profesionales como facilitadoras de la recuperación y de transiciones justas hacia economías digitales y ecológicas. En la primera se establecieron tres objetivos concretos y medibles para el año 2025, relacionados con el aumento de la inserción laboral de los titulados de EFP, con el aumento de la participación en aprendizajes en el trabajo, y con la promoción de la movilidad internacional por motivos de aprendizaje, aunque reiterando una vez más su carácter no vinculante y anteponiendo el respeto a las especificidades de los distintos sistemas y circunstancias nacionales (Rec. 2020/C 417/01 del Consejo de la Unión Europea, 2020). En la segunda, se afirma el interés por avanzar en otros cuatro objetivos para el mismo período, que van desde la promoción de una “nueva cultura del aprendizaje permanente” hasta el desarrollo del “Espacio Europeo de Educación y Formación y la EFP internacional” (Declaración de Osnabrück, 2020). Asimismo, se han puesto en marcha nuevos instrumentos como el Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (2018), la Agenda Europea de Capacidades (2020) o una nueva generación del programa Erasmus+ para el período 2021-2027.

2.3. La europeización de la Educación y Formación Profesionales española.

Si ya la investigación sobre la EFP española era escasa en sí misma, ni que decir tiene que los estudios en torno a su internacionalización son especialmente inusuales. Tanto es así, que podría bastar con resumir directamente las principales aportaciones académicas en un solo párrafo: Redondo et. al. (2021) analizaron las propuestas para la garantía de la calidad de los modelos de EFP en las Recomendaciones Europeas y en la normativa española en relación con la validación de los aprendizajes obtenidos por vías no-formales y a lo largo de toda la vida, dando cuenta de sus relativas interdependencias, pero también de algunas divergencias en cuanto a varios de los criterios aplicados y a los procesos de certificación dispuestos; en otro artículo, Zaunstöck et. al. (2021) registraron la evolución y el impacto mutuo entre la Unión Europea y España en cuanto a las políticas de EFP, y específicamente alrededor de los marcos de cualificaciones impulsados, mostrando que estos no eran plenamente equivalentes pero sí traducibles⁵, lo que no deja

⁵ Este artículo fue publicado en 2021, lo que significa que aún estaba vigente la normativa de 2002, que fue posteriormente derogada y sustituida por un Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, que sí establecía niveles equivalentes con el MEC.

de ser consecuente con los principios del proceso de Copenhague; y Artiles et. al. (2020) estudiaron la retórica de la europeización en la implementación de la formación profesional dual en España, mostrando cómo las referencias a la europeización y sobre todo al “modelo alemán” funcionan más como una inspiración o justificación discursiva que como una transición efectiva hacia un diseño que en realidad es totalmente extraño a varias características profundamente asentadas en la sociedad española (como, por ejemplo, el predominio de las pequeñas y medianas empresas).

Alternativamente, también es posible alcanzar un cierto nivel de comprensión del estado de este proceso a partir del repaso de sus alusiones en las últimas normativas y planes estatales. Hay que señalar que, desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, la mención a este marco regional ha sido una constante en todas las leyes educativas promulgadas, principalmente como forma de legitimar y/u orientar el sistema educativo propuesto⁶. Ahora bien, exceptuando la vaga alusión genérica a la posibilidad de establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas educativos, cosa que hasta ahora no se ha concretado en ninguna iniciativa para el nivel de la formación profesional, los avances concretos explícitamente dirigidos hacia la promoción de la europeización de la EFP española han de buscarse en los desarrollos posteriores de estas leyes. Por ejemplo, poco después de la promulgación de la LOGSE (1990), el Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, daba pie al desarrollo de “programas conjuntos con Organismos o Entidades de Formación Profesional de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, cofinanciados con el Fondo Social Europeo y que incluyan, en su caso, períodos de estancia de los alumnos y Profesores fuera del país de origen” (Capítulo I, Art. 15), previendo además el reconocimiento de ayudas económicas mensuales para dichas movilidades. Pero no fue hasta el Nuevo

⁶ Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1990): “Con ese esfuerzo y apoyo decidido [de la comunidad educativa] se logrará situar el sistema educativo español en el nivel de calidad que nuestra sociedad reclama y merece en la perspectiva del siglo XXI y en el marco de una creciente dimensión europea” (Preámbulo).

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002): “(...) la plena integración de España en el contexto europeo comporta una mayor apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del sistema educativo” (Exposición de motivos).

Ley Orgánica de Educación (2006): “El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años” (Preámbulo).

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013): “La permeabilidad del sistema, tanto vertical como horizontal, es una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea. Así, la Ley abre pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas” (Preámbulo, X).

Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (2020): “Los años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan revisar algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que compartimos con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030” (Preámbulo).

Programa Nacional de Formación Profesional (1998-2002) que el Gobierno de España se marcó por primera vez como objetivo el atender al “marco y dimensión europea de la Formación Profesional” (Otero et. al., 2001: 17). En este contexto aparecieron, por ejemplo, los programas de los Talleres de Empleo⁷, asumidos como respuesta a las directrices de la Estrategia Europea de Empleo (Guerrero Romera, 2016: 119). Más adelante, en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, se enunciaba de manera clara que la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se planteaba como un “mecanismo favorecedor de la homogeneización, a nivel europeo, de los niveles de formación y acreditación profesional de cara al libre movimiento de los trabajadores y de los profesionales en el ámbito del mercado que supone la Comunidad Europea” (Exposición de motivos). Sin embargo, la creación de este Sistema fue temporalmente anterior a la recomendación comunitaria sobre el Marco Europeo de Cualificaciones (2008), lo que durante un tiempo dio lugar a cierto desajuste entre los cinco niveles de competencia a nivel nacional y los ocho a nivel europeo (Zaunstöck et. al., 2021: 12), desajuste que no llegó a superarse hasta la promulgación del Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, esta vez vinculado directamente con los ocho niveles, así como sus descriptores de resultados de aprendizaje clasificados en conocimientos, capacidades y autonomía y responsabilidad, del MEC. Por último, en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, se evidencia un aumento de las alusiones al marco europeo y se desarrollan varias propuestas para “la configuración flexible, modular y acorde con los planteamientos a escala de la Unión Europea de la formación profesional” (Capítulo I, Art. 6), como la obligación de cada oferta de formación profesional de contar con un nivel de referencia en el Marco Español y en el Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales (Art. 12) o la promoción de proyectos de movilidad europeos para el profesorado y personal formador del Sistema de Formación Profesional como parte de su formación permanente (Art. 87). Adicionalmente, en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, se incluye un capítulo dedicado al “desarrollo de la dimensión internacional”, donde básicamente se dispone la responsabilidad de las administraciones y los centros del Sistema de Formación Profesional en la promoción de la movilidad internacional y en la enseñanza de lenguas extranjeras (Capítulo 5), concretándose esto último en la inclusión de un módulo de Inglés Profesional como parte troncal obligatoria para todos los grados medios y superiores (así

⁷ “Programa mixto que combina acciones de formación-empleo, dirigidas a desempleados de veinticinco o más años, en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo de interés general y social, promovidas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro” (RD 282/1999).

como un proyecto de “lengua extranjera de iniciación profesional” en los grados básicos), además de en la promoción de los ciclos formativos bilingües.

En resumen, no puede decirse que la normativa a nivel nacional no avale o promueva la europeización de la EFP, pero para conocer si existen otras iniciativas y realizaciones efectivas hay que volver nuevamente a los planes nacionales en torno a la EFP impulsados en los últimos años: el I Plan Estratégico Formación Profesional del Sistema Educativo, el Plan de Modernización de la Formación Profesional y el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional. En el primero se incluyó el “Objetivo 13: Ampliar la movilidad del profesorado entre CCAA y a nivel europeo y transnacional”, asociado a las líneas de actuación 33, 34 y 35 (estancias de profesorado en centros de FP diferentes del propio, estancias en Centros de Referencia Nacional u otros relevantes en materia de investigación e innovación, y actuaciones de movilidad entre países vecinos promovidas desde el MEFPD) pero, como ya se señaló, esto se dispuso en este momento sin una atribución presupuestaria clara. En el segundo, que propone ya un primer reparto de presupuestos, desaparecen sin embargo las menciones a la Unión Europea más allá de las secciones introductorias y de análisis de la situación, pudiendo reseñarse como mucho la “línea 4.5: Red de centros de excelencia en innovación de Formación Profesional en los sectores definidos como prioritarios” por asignárseles la tarea de “promover la internacionalización”. Y en el último, a pesar de incluirse la reforma/inversión “C20.13: Innovación e internacionalización de la formación profesional”, no parecen preverse, al menos de forma explícita, grandes impulsos a la europeización de la EFP, calificándose de “no aplicables” al componente los proyectos transfronterizos y multi-país y siendo la única actuación financiada en este sentido la del impulso a “la oferta bilingüe en Formación Profesional”, siendo entendida esta sólo como un “paso previo a su internacionalización y la movilidad de alumnado, profesorado y, en última instancia, trabajadores, en el espacio económico europeo y en terceros países”⁸.

En definitiva, la europeización de la EFP española parece seguir un desarrollo algo errático, en el que las habituales alusiones y declaraciones de intenciones en las normativas impulsadas se ven acompañadas sólo por esfuerzos más bien puntuales y aproximaciones generalmente no holísticas a nivel ejecutivo. Eso sí, no puede dejar de señalarse que el escenario actual, dado el interés general por la promoción de la EFP y por su integración en el contexto europeo, así como la aplicación de métodos de gobernanza multi-nivel, parece abrir buenas posibilidades para la actuación relativamente autónoma de

⁸ El Plan dota a esta actuación de 300.000.000 €, destinados en su totalidad al pago de sueldos y salarios de docentes de Formación Profesional entre el período 2021 y 2023.

CCAA, municipios, empresas, centros de formación, e incluso estudiantes e individuos interesados en las oportunidades de la internalización.

3. Objetivos.

De la anterior exposición del estado de la cuestión se desprende que nos encontramos ante un escenario complejo de retos y oportunidades. La europeización de la EFP es un proceso en marcha desde hace ya varias décadas, pero los avances concretos pueden ser lentos y no alcanzar los niveles de implantación deseada. El principio de gobernanza impulsado por la Unión Europea al menos desde el Tratado de Maastricht (1992) y trasladado a la legislación nacional de la EFP en el Título IX de la LO 3/2022 promueve que sean “todas las partes interesadas pertinentes” quienes avancen, sin imposiciones y de acuerdo con las capacidades propias y los contextos nacionales, en la consecución de los objetivos propuestos. Si bien la citada Ley Orgánica circunscribe esta gobernanza a los poderes públicos y a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, no debe olvidarse que los dos colectivos más directamente afectados por cualquier desarrollo en torno a la EFP son su alumnado y su profesorado.

Por ello, los objetivos marcados en este trabajo parten de la inscripción en este proceso multi-nivel que es la europeización de la EFP a partir de sus más inmediatos beneficiarios, no entendidos como meros sujetos pasivos sino también como agentes con capacidad de participar activamente e incidir en los resultados e incluso los diseños futuros de los diferentes planes e iniciativas europeos. En este sentido, el objetivo general que se persigue no es sólo epistemológico sino también práctico, pues pretende contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación. Este objetivo general, en definitiva, queda formulado de la siguiente manera:

- Objetivo general: avanzar en el conocimiento y facilitar la participación activa en el proceso de europeización de la Educación y Formación Profesionales en España.

A su vez, este objetivo general se desagrega en tres objetivos específicos que concretan los medios por los que se pretende realizar esto, tratando ante todo de proponer metas alcanzables y cuya consecución sea relativamente comprobable en el marco del presente trabajo, pero sin negar o restringir la posibilidad de continuar su progreso en el futuro. Estos objetivos específicos son los siguientes:

- Objetivo específico 1: Identificar las posibilidades abiertas para la EFP española dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación.

- Objetivo específico 2: Crear un repositorio de recursos para la europeización de la EFP disponibles para el alumnado y el profesorado de los Módulos Profesionales de IPE I y II.
- Objetivo específico 3: Señalar las posibles tendencias en marcha en torno a la europeización del sistema español de EFP, proponiendo estrategias y actuaciones que permitan un mayor aprovechamiento de las mismas.

Si bien el trabajo se plantea como una unidad, en la que todos los apartados son relevantes para la realización del objetivo general y sólo en las conclusiones se está en condiciones de evaluar finalmente la consecución alcanzada en ello, es en los resultados que se incluyen tres subapartados que focalizan su exposición en cada uno de estos objetivos específicos, sucedidos en el mismo orden aquí planteado.

4. Metodología

Según Rosamond (2015), los estudios de la Unión Europea están intrínsecamente caracterizados por dos características con consecuencias metodológicas: por un lado, se trata de un campo de investigación definido por su enfoque geográfico (Europa) y por su objeto de estudio (la Unión Europea); por otro lado, recoge naturalmente aportaciones provenientes de una gran diversidad de disciplinas (ciencia política, historia, sociología, derecho...). Ello implica que la realización de nuestro estudio haría bien en partir de un enfoque de pluralismo metodológico, en el que se reconozca la parcialidad de toda aproximación por sí misma y se conceda e incluso se prepare el terreno para la posibilidad de integrar los hallazgos con resultados obtenidos bien por medios diferentes bien desde coordenadas disciplinares alternativas.

De cualquier modo, parece adecuado englobar la investigación aquí propuesta en un marco metodológico que podríamos considerar cercano al constructivista. Así, ninguno de los objetivos planteados parece poder estar dispuesto hacia un resultado definitivo y comprobable experimentalmente, y es evidente por el contrario que el propio ejercicio de su indagación participará sustancialmente en la conformación de unos resultados que serán validables principalmente por medios intersubjetivos y dialécticos. Para concretar esto con un ejemplo basado en el segundo objetivo específico propuesto, puede comprobarse fácilmente que no existe por el momento ningún registro oficial de la Unión Europea que contenga y facilite el acceso a todos los recursos europeos potencialmente utilizables por el alumnado y el profesorado de EFP, por lo que el ejercicio de investigación consistirá precisamente en la construcción simultánea del repositorio de recursos y del conocimiento sobre el mismo. Además, dado que la investigación pretende inscribirse, a

nivel teórico, en el conocido como “giro de la gobernanza” de los estudios de la UE (Kohler-Koch y Rittberger, 2006), no sólo serán tenidas por respuestas válidas aquellas vinculadas a los desarrollos institucionales formales (aunque probablemente estas ocupen un lugar elemental en el resultado final), sino también aquellas prácticas de actores informales o privados, incluidas, en su caso, las prácticas de investigación, que avancen en ese mismo sentido.

Dicho esto, los métodos empleados en esta investigación han sido fundamentalmente tres: la revisión bibliográfica, el análisis de legislación y la exploración en la web. Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica exploratoria cuyos hallazgos más generales ya han sido presentados indirectamente en el segundo apartado del trabajo (Fundamentación teórica y estado de la cuestión). Esto se llevó a cabo a través de una serie de búsquedas exploratorias en línea por palabras clave (europeización, formación profesional...) de artículos académicos (en castellano y en inglés) relevantes para las cuestiones de interés (principalmente, por medio del motor de búsqueda de Google Académico), cuyos resultados fueron en varias ocasiones ampliados mediante una estrategia de “bola de nieve”⁹. Posteriormente, la lectura no sistematizada de literatura académica continuó siendo una práctica esencial para la obtención de información relevante. En segundo lugar, el análisis de legislación se realizó básicamente en dos niveles: el estatal y el comunitario. Tanto en uno como en otro se prosiguió comenzando por las normativas o recomendaciones en torno a la EFP más recientes y actualmente en vigor, de forma que ellas mismas (ya sea en su preámbulo o en sus consideraciones iniciales) nos refirieran a los desarrollos previos más relevantes. En el análisis de la legislación estatal se puso especial atención a toda mención a la Unión Europea o a la internacionalización de la EFP, y en el de las iniciativas europeas se atendió sobre todo a la creación de herramientas e instrumentos concretos. Por último, se realizaron varias búsquedas en línea con dos objetivos en mente: llegar a posibles puntos ciegos de las anteriores indagaciones y profundizar en los hallazgos obtenidos. Para ello, se realizaron por un lado nuevamente búsquedas por palabras clave en castellano y en inglés en el motor de búsqueda de Google, y por otro se accedió a las páginas web oficiales de organismos que se revelaron como clave (siendo los ejemplos más evidentes de ellos los de www.cedefop.europa.eu y www.todofp.es) para obtener mayor información sobre sus diferentes actuaciones y funciones ya sea navegando de forma manual por sus diferentes pestañas o por medio de buscadores propios.

⁹ Técnica de muestreo no probabilístico en la que, tras localizar varios casos iniciales, son estos los que derivan hacia los siguientes, y estos a otros, sucesivamente hasta llegar a conseguir una muestra suficiente (Sabariego Puig, 2009: 149).

Se sigue, en definitiva, una metodología eminentemente cualitativa y exploratoria, que pretende ajustarse tanto a los intereses epistemológicos y prácticos anteriormente expuestos como a las características de un objeto de estudio de límites difusos y en permanente construcción.

5. Resultados.

5.1. Entornos de la Educación y Formación Profesionales en Europa.

En este primer subapartado se exponen los principales entornos de participación abiertos al profesorado y el alumnado de EFP en España dados por el hecho de que tanto este país como la Unión Europea en su conjunto han realizado avances en la europeización de este nivel educativo. Dado que no se trata ya de comprender su proceso de creación o evolución sino sobre todo de presentar sus usos y utilidades actuales, estos resultados se presentan como una relación de las más importantes iniciativas impulsadas para la promoción de las equivalencias, convalidaciones de títulos y salidas profesionales a nivel europeo, explicándose brevemente sus finalidades últimas y sus utilidades prácticas.

5.1.1. Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (MEC).

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es el instrumento de referencia desarrollado por la UE para la interpretación y comparabilidad de los diferentes sistemas y niveles de cualificaciones nacionales, con los objetivos de fomentar el aprendizaje permanente y el desarrollo profesional en toda Europa y, en último término, de facilitar la movilidad de alumnos y trabajadores (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 2008/C 111/01). Según establece la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, por la que se actualizaba la impulsada en 2008, este Marco se concreta en ocho niveles definidos por los conocimientos, las capacidades y la responsabilidad y autonomía de las que dan cuenta cada uno de ellos, y son los estados miembros quienes deben, mediante un proceso de “correlación”, desarrollar unos marcos nacionales de cualificaciones vinculados, así como promover su uso en todos los certificados o diplomas expedidos por las autoridades competentes.

En el caso español, la correlación se produjo a través del Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), en el que se asignan ya todas las formaciones regladas del sistema educativo español a cada uno de los ocho niveles (en cuanto a la Formación Profesional Inicial, el título de Técnico Básico queda en el nivel tres, el de Técnico en el nivel cuatro y el de Técnico Superior en el nivel cinco). Esto permite, por ejemplo, que un estudiante del título de Técnico Superior en Automoción en España pueda conocer

fácilmente que su certificado equivalente en Alemania seguramente sería el de *Kraftfahrzeug-Servicetechnikerin* (Técnico de servicio de vehículos motorizados), lo que en principio podría ayudarle en caso de desear proseguir su formación o carrera laboral en este país, puesto que las empresas o las entidades de formación podrían interpretar más adecuadamente sus cualificaciones. El nivel de cada título de Formación Profesional viene indicado ya en algunos de los “Suplementos Europass al Título” anexados en todas las descripciones de titulaciones de EFP en la web de referencia del MEFPD (www.todofp.es), y existe una página web de la UE en la que pueden seleccionarse dos estados miembros y generar rápidamente una tabla que compare sus marcos nacionales de cualificaciones¹⁰. Sin embargo, España aún no puede ser seleccionada en este instrumento debido a que el MECU tiene pendiente pasar por el proceso de “certificación de compatibilidad” con el MEC a partir de la evaluación por parte de expertos internacionales en esta regulación. Hasta que esto suceda, no podrá tampoco habilitarse el procedimiento de autocertificación, por el cual toda persona titulada podrá verse beneficiada de la emisión de un documento que acompañe a su certificación con la información sobre el nivel y subnivel europeo con el que se corresponda. Además, el citado Real Decreto en realidad es aún sólo la primera fase de la definición del Marco Español de las Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, pues quedan por incluir las formaciones no formales (RD 272/2022, p. 4).

Hay que advertir, por otro lado, que el MECU no llega a ser un Sistema Nacional de Cualificaciones y que su vinculación con el MEC “no genera derechos ni permite reconocimientos automáticos entre titulaciones”, así como “no sustituye a los sistemas de homologación de estudios extranjeros ni las condiciones para el ejercicio de las profesiones reguladas sujetas a directivas específicas” (MEFPD, s.f.), lo que viene a implicar que ningún estado miembro está obligado, en virtud de las traducciones establecidas entre el MEC y los Marcos Nacionales de Cualificaciones, a reconocer la validez de una certificación de formación profesional obtenida en otro estado miembro, y menos aún su equivalencia con otras titulaciones expedidas a nivel interno. Por último, aunque en la Recomendación europea se insta a los estados miembros a coordinar este proceso a través de “puntos nacionales de coordinación del MEC”, cuyas tareas asignadas serían “prestar apoyo a las autoridades en el proceso de correlación de los marcos o sistemas nacionales de cualificaciones con el MEC y acercar el MEC a las personas y organizaciones” (Consejo de la Unión Europea, 2017), en España esto aún no ha llegado

¹⁰ <https://europass.europa.eu/en/compare-qualifications> [Consulta: 18 de mayo de 2025].

a crearse más allá de una web informativa que aún referencia a la ya derogada Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008¹¹.

5.1.2. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la EFP (ECVET).

En palabras de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la EFP,

“mientras que el objetivo principal del EQF [MEC] es aumentar la transparencia, la comparabilidad y la transferibilidad de las cualificaciones adquiridas, el ECVET está destinado a facilitar la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados de aprendizaje adquiridos por la persona en su recorrido hacia la obtención de una cualificación” (Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 2009).

Con esto, se pretende facilitar el reconocimiento de resultados de aprendizaje en el marco de las movilidades transnacionales con vistas a la obtención de una cualificación. Para ello, se creó un sistema de puntos ECVET, armonizados a nivel europeo por la regla de que sesenta de ellos habrían de representar los resultados esperados de un año de EFP formal a tiempo completo, de modo que las personas interesadas puedan cursar módulos o adquirir unidades de resultados de aprendizaje en diferentes contextos y ver reconocidas posteriormente esas experiencias por medio de la transferencia y validación de los créditos obtenidos por parte de su organismo competente “de origen”.

El proceso diseñado para garantizar la calidad de estos reconocimientos consta de varios pasos: en primer lugar, como paso previo para poder hacer uso de este sistema, son los organismos competentes y los socios que participan en los procesos de formación quienes, siempre de forma voluntaria, deben establecer las reglas y los procedimientos para asignar y caracterizar las unidades de resultados de aprendizaje en sus formaciones; una vez dos o más instituciones tengan este diseño implantado y hayan distribuido los créditos ECVET a lo largo de sus planes de estudio de acuerdo con la normativa europea, estas pueden asociarse a través de un Memorando de Acuerdo que deje constancia de que se aprueba la comparabilidad de las cualificaciones en las que se puedan llevar a cabo transferencias de créditos; y en tercer lugar, para la transferencia de créditos ha de intervenir, además de los dos socios, un participante en un proceso de aprendizaje en movilidad, celebrándose un Acuerdo de Aprendizaje tripartito con el que el organismo “de acogida” se compromete a impartir la formación y evaluar los resultados de aprendizaje y

¹¹ <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/va/mc/mecu/punto-nacional.html> [Consulta: 18 de mayo de 2025].

el organismo “de origen” a validarlos y reconocerlos como parte de su propia cualificación final.

Aunque en España hace ya tiempo que se puso en marcha la modularización de la EFP, y las últimas normativas destacan la importancia de los resultados de aprendizaje vinculados a cada estándar de competencia profesional, por el momento las ofertas de formación profesional no están reguladas a través de créditos ECVET, quedando en manos de las Comunidades Autónomas y de los propios organismos proveedores de EFP el plantear (o no) las asignaciones en sus planes de formación. En cualquier caso, según un estudio de la Comisión Europea, aquellas entidades que emplean este sistema de créditos en España generalmente valoran positivamente su papel en la mejora de la calidad y el reconocimiento de sus programas de movilidad (Comisión Europea, 2019: 148).

5.1.3. Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad en la EFP (EQAVET).

El Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad en la EFP, o EQAVET, emerge de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, con el objetivo de promover la coordinación y el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros en el desarrollo de sus políticas educativas, elevando el grado de transparencia y coherencia de los sistemas de EFP y promoviendo la movilidad y el aprendizaje permanente a nivel europeo. Partiendo nuevamente de su carácter no vinculante, este marco propone una serie de principios, criterios de calidad, descriptores indicativos e indicadores que pueden aplicar los Estados miembros en la evaluación de sus sistemas y servicios de EFP. Se trata, según esta misma Recomendación, de una especie de “caja de herramientas” de la que los diferentes usuarios pueden escoger aquellos instrumentos que consideren más adecuados para la evaluación de sus sistemas. De este modo, si bien no se pretende que los resultados obtenidos sean tratados como informaciones definitivas sobre la calidad y la eficacia de los distintos sistemas nacionales, sí se puede promover con ellos la comunicación transnacional en cuestiones de EFP. Entre los diez indicadores de calidad de referencia propuestos en el marco EQAVET (anexo 2), que fueron desarrollados posteriormente por la Recomendación del Consejo, de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, encontramos algunos como la tasa de finalización de programas de EFP o la tasa de colocación tras dicha finalización. Por otra parte, la Recomendación respalda la creación de “puntos de referencia nacionales de garantía de la calidad de la EFP” que garanticen el seguimiento de las iniciativas nacionales y su inscripción en una red europea.

A nivel de España, el EQAVET ha estado presente en las normativas y ha guiado los sistemas de garantía de calidad de la EFP desde el año 2011¹², pero sólo fue en 2021 que se puso en marcha un Proyecto QEMS (*Quality EQAVET Model for Spain*) dentro de la convocatoria ERASMUS+ 21-27, que en 2023 derivó también en el Proyecto QACS (*Quality Assurance for CoVEs in Spain*), orientado a aplicar el marco europeo en la Red Estatal de Centros de Excelencia del sistema de Formación Profesional. Por el momento, este último proyecto ha generado un dossier técnico con una propuesta inicial de aplicación de EQAVET, dejándose en manos de cada centro de FP comenzar el proceso de garantía de calidad en la fase que considere conveniente. Existe también, en la plataforma EPALE (*Electronic Platform for Adult Learning in Europe*), una Comunidad de Prácticas donde los diferentes actores implicados pueden compartir sus experiencias en la implantación del marco EQAVET de calidad en FP¹³, que por el momento congrega a 24 miembros y contiene diez artículos de noticias y nueve documentos de información o apoyo de los avances alcanzados. Por último, el Punto de Referencia Nacional recae en la Secretaría General de Formación Profesional del MEFPD, aunque no queda claro de qué forma realiza las tareas asignadas a estos en las Recomendaciones europeas, como la de garantizar que la información sobre el marco se difunda de manera eficiente a los interesados. Además, no existe un sistema de información de la calidad de la formación profesional que sea homogéneo y aplicable a todas las CCAA (Comisión Europea, 2023), y aunque algunos de los indicadores propuestos llevan tiempo siendo registrados y pueden consultarse en los sistemas de estadísticas nacionales (principalmente, en la base de datos “EDUCAbase”), su aplicación en realidad fue desarrollada de forma independiente a EQAVET, no existiendo ningún espacio propio para su presentación conjunta, y menos aún en comparación directa con los resultados de otros países o regiones a nivel europeo. Con ello, la utilidad inmediata del EQAVET para el alumnado y profesorado de EFP queda bastante limitada, si bien ya el hecho de que se facilite el compartir conocimientos y buenas prácticas entre centros puede ser considerado un avance.

5.1.4. Otros entornos de participación de la EFP española en Europa.

Existen, aparte de las anteriores, otras iniciativas a nivel europeo para la coordinación de los sistemas nacionales de EFP que deben ser mencionadas pero que, ya

¹² “Se establece el Marco de Referencia de Garantía de la Calidad en la formación profesional del sistema educativo, en coherencia con el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad, como instrumento de referencia para ayudar y supervisar la mejora permanente de la calidad de la formación profesional del sistema educativo” (RD 1147/2011, Título VII, Art. 57).

¹³ <https://epale.ec.europa.eu/en/private/implantacion-del-marco-eqavet-de-calidad-en-fp> [Consulta: 19 de mayo de 2025].

sea por su menor grado de implantación o por su más limitada utilidad para el alumnado y el profesorado de EFP, no necesitan de un apartado propio.

Una de ellas es la del Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, creado por la Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018. Se trata de una iniciativa que parte del renovado interés a lo largo de toda Europa por el “aprendizaje basado en el trabajo”, proveniente al menos en parte de la observación de que los países con sistemas de EFP con una mayor involucración de las empresas parecen tender a tener menores tasas de desempleo juvenil (Marques y Hoerisch, 2019: 1-2). El objetivo es que el impulso a este modelo de enseñanza se realice dentro de un contexto coherente para la formación de aprendices en los distintos Estados miembros, lo que en principio mejoraría sus condiciones y facilitaría al mismo tiempo su movilidad. En concreto, el Marco consiste en una serie de principios clave que pretenden orientar los sistemas nacionales de formación de aprendices. Sin embargo, por el momento esta propuesta no se ha visto integrada en ninguna normativa española, y son principalmente los centros de formación quienes pueden, voluntariamente, atender a uno o varios de estos criterios de calidad en sus programas para aprendices.

Otra actuación europea que puede llegar a ser muy relevante para la EFP española, si bien no fue concebida ni funciona específicamente como un apoyo para este nivel educativo, es la de EURES (*European Employment Services*). Esta red de cooperación fue creada en 1993 por Decisión de la Comisión Europea con el objetivo de facilitar uno de los principios fundamentales de la UE: la libre circulación de trabajadores (SEPE, 2023). Desde entonces, se ha convertido en el marco de referencia dentro del cual la Comisión Europea y los Estados miembros, junto a sus servicios públicos de empleo y otras organizaciones públicas y privadas, pueden colaborar en la facilitación de información, asesoramiento y contrataciones a trabajadores y empresarios europeos por medio de un portal europeo de la movilidad profesional (portal EURES). Además de los servicios públicos de empleo designados como miembros de EURES directamente por los Estados miembros, pueden solicitar unirse a la red como socios cualquier organización que cumpla una serie de requisitos y criterios mínimos comunes a nivel europeo¹⁴, lo que da acceso a varios beneficios gratuitos, como el asesoramiento técnico a trabajadores o el recibo de contraprestaciones por la prestación de determinados servicios¹⁵. En lo que aquí nos interesa, cabe resaltar que el Reglamento (UE) 2016/568 del Parlamento Europeo y del

¹⁴ <https://www.sistemanacionalempleo.es/HomeSne/dam/sne/pdf/eures/Obligaciones-de-los-miembros-y-los-socios-de-EURES-en-funcion-de-las-tareas-a-desarrollar.pdf> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

¹⁵ <https://www.sistemanacionalempleo.es/HomeSne/dam/sne/pdf/eures/10-razones-para-utilizar-la-Red-EURES.pdf> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

Consejo estableció que EURES también acogería y daría difusión a ofertas de períodos de prácticas o formación de aprendices. Además, en la sección “Encuentra un trabajo” del portal EURES se da la posibilidad de filtrar las ofertas de trabajo por nivel de educación o cualificación, facilitando así la búsqueda de empleos o prácticas destinados específicamente para estudiantes o titulados en EFP.

Más allá de esto, podrían incluirse aquí otros tantos entornos y marcos europeos. La Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), por ejemplo, funciona como una guía de referencia en la que se describen y se ponen en relación estas cuestiones para facilitar el entendimiento entre las distintas partes interesadas en temas de formación y empleo a nivel europeo¹⁶. La Red Europea de Políticas de Orientación a lo largo de la vida¹⁷, por su parte, promueve la cooperación comunitaria para ayudar a los Estados Miembros a desarrollar políticas de orientación mejor informadas y más efectivas. Existe también un Inventario europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal¹⁸, que es una fuente de información para el diálogo y el aprendizaje entre países y partes interesadas en la implementación de mecanismos para la validación de aprendizajes adquiridos por vías no regladas y que, junto con las Directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal¹⁹, pretende funcionar como inspiración común a nivel europeo en este proceso en marcha. O, por último, puede considerarse también un entorno de cooperación el de la Red Europea de Investigación sobre EFP (VETNET)²⁰, que asocia a investigadores orientados al estudio de la EFP en Europa y, entre otras cuestiones, sostiene una revista internacional de acceso abierto para la publicación de artículos académicos sobre la cuestión²¹.

5.2. Recursos e instrumentos.

Una vez vistos los diferentes contornos en los que la EFP española se integra o puede integrarse a nivel europeo, pasaremos a atender ahora a varios de los recursos e instrumentos hallados que pueden ser empleados a día de hoy por parte del profesorado y

¹⁶ Pueden consultarse las 2.942 ocupaciones y 13.890 competencias definidas y traducidas a 28 idiomas hasta ahora a partir de la siguiente página web: <https://esco.ec.europa.eu/es/classification> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

¹⁷ Creada en 2007 por la siguiente declaración conjunta: https://www.elgpn.eu/about-us/ELGPN_principles_08_05_2007.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2025].

¹⁸ Refrendado por la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)) [Consulta: 20 de mayo de 2025].

¹⁹ Cuya última versión ha sido publicada en 2023: https://www.cedefop.europa.eu/files/3093_es.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2025].

²⁰ Fundada en 1996 como la segunda red de investigación de la Asociación Europea para la Investigación Educativa (EERA): <https://vetnetsite.org/about/> [Consulta: 20 de mayo de 2025].

²¹ <https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup2/ijrvet/index> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

del alumnado de estas enseñanzas. Con el objetivo de incluir el máximo número posible, nos centraremos únicamente en aportar una breve descripción de cada uno y en explicar la forma en la que estos colectivos pueden actuar gracias a ellos, incluyendo en notas a pie de página los enlaces relevantes para la ampliación de información.

5.2.1. Programa Erasmus+.

Seguramente el recurso educativo más conocido de la UE, aunque en considerable menor medida en niveles no universitarios (Sanz Molina y Plaza Gómez, 2024: 189-190; Observatorio de la Formación Profesional, 2021), el Programa Erasmus+ ha apoyado proyectos de movilidad en la EFP española desde el año 1995, inicialmente con el título propio de “programa Leonardo da Vinci”. En la última edición del programa (2021-2027), este engloba tres acciones clave (movilidad educativa, cooperación entre organizaciones e instituciones, y respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación) bajo el objetivo general de “apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, dentro de Europa y fuera de su territorio” (Comisión Europea, 2022: 6). De entre las acciones llevadas a cabo, la más habitual entre el profesorado y el alumnado de EFP es la de la movilidad entre diferentes países europeos²². Para participar en estas movilizaciones y recibir apoyo financiero de la UE, las organizaciones implicadas deben adherirse a una serie de estándares de calidad comunes²³ y seguir el proceso indicado en el anexo 3, tras lo que los estudiantes o el personal que vayan a participar en alguna de ellas sólo deberán firmar, junto con dichas organizaciones implicadas, un acuerdo de aprendizaje (para estudiantes) o de movilidad (para personal). Las ayudas de la UE se destinan a cubrir los gastos de desplazamiento y de estancia en el extranjero, así como a prestar apoyo organizativo a las entidades participantes. Las movilizaciones en EFP pueden ser tanto de corta como de larga duración (conocidas como “ErasmusPro”), y pueden venir acompañadas de un apoyo lingüístico por medio de una plataforma de aprendizaje de lenguas en línea²⁴. Pero, además, existen otras muchas acciones menos conocidas dentro del Programa Erasmus+ que pueden ser aprovechadas por los colectivos que aquí nos interesan, como las Academias de Profesores ERASMUS+, que han impulsado hasta ahora varios proyectos orientados a brindar a los docentes de todos los

²² Según datos oficiales, en 2023, 12.309 alumnos y 3.487 docentes y personal no docente de la EFP española realizaron alguna movilidad en el marco de este programa: <https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/statistics/mobility/Erasmus-KA1-Mobility-Data-2023.xlsx> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

²³ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_es.pdf [Consulta: 22 de mayo de 2025].

²⁴ <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/online-language-support> [Consulta: 22 de mayo].

sectores educativos oportunidades de aprendizaje, entre las que se incluyen movilidades, plataformas de aprendizaje y comunidades profesionales²⁵, los centros de excelencia profesional, que son plataformas colaborativas internacionales integradas por al menos ocho socios de distintos países de la UE con el objetivo de asociarse de manera innovadora y contribuir a la garantía de la calidad de la EFP y a proporcionar herramientas para su adaptación a la evolución de las necesidades sociales y económicas²⁶, o “DiscoverEU”, iniciativa que facilita a los ciudadanos de la UE de 18 años la oportunidad de desplazarse por Europa para, a través de experiencias de aprendizaje informal, reforzar su sentido de pertenencia a la UE y conocer su diversidad cultural²⁷.

5.2.2. Europass.

El conjunto de documentos conocido como “Europass” fue establecido por medio de la Decisión 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de que los ciudadanos de la UE pudieran “comunicar y presentar mejor sus cualificaciones y competencias en toda Europa” (Art. 1). Estos documentos son cinco: el modelo de *Curriculum Vitae* Europass, que permite a sus usuarios presentar sus currículos en un formato normalizado; dos modelos de suplementos de cualificaciones (el Suplemento Europass al Título y el Suplemento Europass al Certificado), que aportan información sobre las cualificaciones ofertadas en los diferentes países participantes; el Pasaporte de Lenguas Europass, en el que se describen de forma normalizada las capacidades lingüísticas de los usuarios (y que ahora ha sido integrado directamente en el perfil Europass, junto con el CV); y el Documento de Movilidad Europass, que permite documentar las capacidades adquiridas en desplazamientos de estudio o de trabajo a otros países²⁸. Todos estos documentos pueden ser de evidente utilidad para el alumnado de EFP, en tanto que facilitan la obtención y presentación de su información formativa y laboral con un mayor grado de transparencia y comparabilidad a lo largo del Espacio Europeo de Educación tanto para empleadores como para centros de formación, entre otros. Pero además, la Decisión 2018/646, que deroga la anterior, vino a ampliar el ámbito de aplicación de Europass a todo un entorno de herramientas y de información en línea en el que, además de los citados documentos, pueden llevarse a cabo acciones como

²⁵ Algunos de estos proyectos con participación española vienen resumidos en el siguiente boletín del SEPIE: http://sepie.es/doc/newsletter/2022/42/academias_profesores.pdf [Consulta: 22 de mayo de 2025].

²⁶ En España, actualmente la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional está constituida por 66 centros distribuidos por las 17 Comunidades Autónomas: <https://www.todofp.es/sobre-fp/informacion-general/centros-excelencia-fp.html> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

²⁷ Los requisitos, condiciones y criterios de selección para estas ayudas vienen desarrollados en las siguientes bases: https://youth.europa.eu/discovereu/rules_es [Consulta: 22 de mayo de 2025].

²⁸ Pueden consultarse ejemplos de estos documentos a través de la siguiente página web: <https://europass.europa.eu/en/document-library> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

autoevaluaciones de capacidades, participación en eventos en línea y presenciales²⁹ o consultas de información relevante³⁰. Existe, por último, un Centro Nacional Europass, ubicado en España en el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que, siempre de forma gratuita y abierta para cualquier persona u organización interesada, se encarga de proporcionar información y de organizar y participar en actividades de difusión en torno a Europass.

5.2.3. Plataforma Europea de Educación Escolar y eTwinning.

La Plataforma Europea de Educación Escolar fue introducida en 2021 como un punto de encuentro unificado para toda la comunidad educativa escolar, desde aquella implicada en educación infantil hasta la formación profesional. Cualquier persona puede crear un usuario y comenzar a tomar parte de diversas maneras: siguiendo la actualidad educativa europea a través de noticias, artículos y ejemplos de buenas prácticas, encontrando y empleando recursos abiertos para la enseñanza, o participando en cursos en línea en torno a la práctica docente, entre otras posibilidades. Eso sí, uno de los recursos más interesantes integrados en esta plataforma se encuentra en la iniciativa eTwinning, ya en marcha desde 2005, en la que sí es necesario ser docente (lo que ha de validar un “Servicio Nacional de Apoyo”) para registrarse como miembro “eTwinner”. Una vez dentro, el profesorado de EFP pueden integrarse en una comunidad en línea para personal docente europeo y colaborar en proyectos nacionales e internacionales, unirse a seminarios y eventos, compartir ideas y prácticas en grupos temáticos moderados, asistir a talleres y congresos y obtener reconocimiento con sellos de calidad, premios o el certificado de Centro eTwinning³¹.

5.2.4. Plataforma Electrónica de Aprendizaje de Adultos en Europa (EPALE).

Dentro de la estrategia de la UE para fomentar y mejorar la oferta de aprendizaje para las personas adultas, se puso en marcha la comunidad EPALE para el refuerzo y la comunicación entre las distintas profesiones relacionadas con el sector: “educadores y formadores, orientadores y personal de apoyo, investigadores y miembros de instituciones académicas o responsables políticos” (Comisión Europea, s.f. b). Para unirse a la comunidad y poder acceder a sus noticias, blogs, eventos y recursos sólo es necesario

²⁹ Pueden consultarse todos los eventos Europass pasados, en curso y próximos a través de la siguiente página web: <https://europass.europa.eu/es/events> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

³⁰ Por ejemplo, en el Portal Europass existe actualmente un motor de búsqueda sobre tendencias en materia de capacidades y empleos con el que informarse sobre la demanda de estas en los países de la UE: <https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/skills-intelligence?lang=es> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

³¹ En España, 155 centros educativos han resultado acreditados con este sello de calidad para los años 2025 y 2026: <https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/group/embajada-etwinning-comunidad-de-madrid/pages/centros-etwinning> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

registrarse por medio de un correo electrónico, algo que ya han hecho más de 7.000 personas en España, tras lo que se puede además solicitar la inclusión en la Comunidad de Prácticas de profesionales europeos de EFP, plataforma interactiva diseñada específicamente para que profesionales de EFP intercambien buenas prácticas y soluciones concretas para los problemas que enfrentan en el día a día. La gestión de estas herramientas se apoya en los 37 centros de apoyo nacionales repartidos por Europa, siendo la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, del MEFPD, la encargada de ello en España³².

5.2.5. Alianza Europea para la formación de Aprendices (AEfA).

La Alianza Europea para la formación de Aprendices fue creada en Leipzig el 2 de julio de 2013 por medio de una Declaración Conjunta de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo de la UE y los interlocutores sociales europeos, con el objetivo declarado de combatir el desempleo juvenil (Consejo de la UE, 2013). Se trata de una plataforma destinada a la reunión y comunicación de gobiernos y partes interesadas para reforzar la calidad, la oferta y la imagen general de la formación de aprendices, promoviendo al mismo tiempo la movilidad de estos últimos. El ingreso en la AEfA es gratuito y libre para cualquier empresa, autoridad pública, sindicato, cámara de comercio... etc., y puede realizarse simplemente rellenando un formulario en línea³³ y de dos formas posibles: simplemente como suscriptor del boletín o ya como miembro de pleno derecho de la Alianza. En caso de seleccionar esta segunda modalidad, la entidad implicada tendrá acceso a toda una serie de servicios de apoyo y podrá participar en todas las actividades planeadas anualmente, muchas de ellas con costos cubiertos por la Alianza³⁴. A cambio de ello, estas entidades únicamente deben comprometerse con al menos algún objetivo de la Alianza, y retornar periódicamente información sobre las actividades llevadas a cabo para su consecución, así como sus resultados (Comisión Europea, 2024). Se asume, al mismo tiempo, que los programas de aprendices impulsados por las entidades miembro de la alianza deben al menos tratar de aproximarse o adherirse parcialmente al Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz creado en 2018. Por último, desde que en julio de 2020 se lanzó la “AEfA renovada”, se requiere a las partes

³² Más información sobre la organización y funciones de esta entidad en: <https://epale.ec.europa.eu/es/nss/national-support-services-spain> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

³³ <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAfAPledgeForm> [Consulta: 20 de mayo].

³⁴ Para el año 2025, se plantean actuaciones tales como la realización de dos webinars, cuatro eventos presenciales en Bruselas, o la inclusión de nuevos recursos a la librería en línea de la AEfA, entre otras: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/document/download/08017769-6693-4761-b3b9-3205ad642f34_en?filename=2025%20EAfA%20Action%20Plan_0.pdf [Consulta: 22 de mayo de 2025].

nuevos compromisos para la formación de aprendices en el ámbito digital y ecológico (Comisión Europea, s.f. a).

Actualmente, están adscritas a la Alianza 66 entidades públicas y privadas con sede en España, lo que hace que la participación de este país quede sólo por debajo de la de Alemania, Bélgica e Italia³⁵. Entre estas entidades encontramos, además de varias empresas, sindicatos y organismos públicos, hasta trece proveedores de formación, lo que puede dar una idea del posible papel que puede jugar el profesorado en la promoción del marco europeo para la formación de aprendices, ya sea participando en las actividades de la Alianza o motivando a sus centros a unirse a esta. Por su parte, el alumnado de EFP puede verse beneficiado por el hecho de que, eligiendo miembros de la Alianza como sitios para realizar sus períodos de formación como aprendiz, estos se ajustarán en mayor medida al marco europeo y, con ello, harán más factible su movilidad internacional.

5.2.6. Herramientas en línea del Cedefop.

Desde su fundación en 1975, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional ha centrado sus esfuerzos en la promoción y el desarrollo de las políticas europeas en el campo de la EFP. Sin embargo, aunque sus actividades más notorias en este tiempo hayan sido probablemente las relacionadas con el procesamiento y la aportación de información y estudios en torno a la EFP en Europa, así como con el apoyo técnico al servicio de la Comisión Europea, de los responsables nacionales y de los organismos con competencias en formación profesional (Varsori, 2004), en los últimos años ha ido facilitando también una serie de herramientas de acceso libre en su página web. Entre ellas, encontramos bases de datos interactivas, comparadores de información sobre sistemas nacionales de EFP, glosarios de términos clave y mecanismos de proyección de tendencias en la demanda de formación y ocupaciones, entre otros³⁶. Entre los recursos más interesantes para el profesorado y el alumnado de EFP, podemos resaltar las herramientas diseñadas para contribuir a la intervención educativa con la población

³⁵ La lista de todas estas entidades puede encontrarse en el siguiente mapa interactivo en línea provisto por la Comisión Europea: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/skills-and-qualifications/working-together/european-alliance-apprenticeships/eafa-membership-and-pledges_en [Consulta: 19 de mayo de 2025].

³⁶ Existen actualmente un total de 23 herramientas en línea disponibles, accesibles todas desde el siguiente portal unificado: <https://www.cedefop.europa.eu/es/online-tools> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

joven sin estudios ni empleo y respecto al abandono escolar temprano³⁷, y los instrumentos de orientación laboral³⁸.

5.2.7. Foro Europeo de EFP (EfVET) y herramienta SELFIE.

Establecido formalmente en 1992 como asociación internacional sin ánimo de lucro, el Foro Europeo de EFP nació con el objetivo de impulsar la EFP en Europa, sirviendo como punto de contacto para todas las partes implicadas. Aunque cofinanciado por la UE, el Foro goza de plena autonomía estatutaria, y toda institución, asociación, consorcio o empresa que desee ser miembro debe abonar una cuota anual, por la cual tendrá acceso a la provisión de información y recursos de la asociación, así como una mayor posibilidad de participación en las políticas europeas de EFP³⁹. Actualmente, hasta 30 organizaciones españolas, entre ellas varios centros de formación, pagan la cuota de membresía plena (esto es, con derecho a voto en la Asamblea General) en la organización⁴⁰. En cualquier caso, lo que resulta de especial interés en lo que aquí nos interesa es la participación activa que ha adoptado esta asociación en torno a una iniciativa impulsada por la Comisión Europea en 2017: la herramienta gratuita de Autorreflexión sobre el Aprendizaje Eficaz mediante el Fomento del uso de Tecnologías Educativas Innovadoras (o, por sus siglas en inglés, “SELFIE”). Se trata de una encuesta preparada aunque personalizable con la que el profesorado y el alumnado de un centro educativo puede evaluar cómo se aplica la tecnología en sus centros, tras lo que este último recibe un informe anonimizado de los resultados en el que se destacan los puntos fuertes y las posibles áreas de mejora. Además, desde 2021, se ha incluido una segunda encuesta SELFIE enfocada ahora en el nivel de EFP y más concretamente en el aprendizaje en el lugar de trabajo, cuyas pruebas piloto en cinco países llevó a cabo el EfVET⁴¹.

³⁷ Por ejemplo, además de un repositorio de buenas prácticas, actividades y herramientas con las que proveedores de enseñanzas de EFP de toda Europa han tenido buenos resultados en la reducción del abandono escolar temprano, se facilita una herramienta de auto-reflexión y apoyo en la generación de un plan de acción: <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/evaluate/reflection-tool-for-vet-providers> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

³⁸ Integrados por una plataforma de información sobre mercados de trabajo, un manual para la transferibilidad del conocimiento sobre estas prácticas y unos módulos de formación para su implementación: <https://www.cedefop.europa.eu/es/tools/resources-guidance> [Consulta: 25 de mayo de 2025].

³⁹ Pueden consultarse todas las actividades realizadas por el EfVET en 2023-2024 en el siguiente informe anual: https://efvet.org/wp-content/uploads/2025/03/EfVET-ACTIVITY-REPORT-2024_FINAL.pdf [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁴⁰ La propia EfVET da publicidad a cada uno de estos miembros: <https://efvet.org/our-members/full-members/> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁴¹ Pueden encontrarse los enlaces a los informes sobre el diseño y los resultados de estos pilotos en la página web del EfVET: <https://efvet.org/selfie/> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

5.2.8. Red Euroguidance.

Euroguidance es una plataforma en línea que reúne los recursos y los centros de información nacionales para la orientación educativa y laboral, con los objetivos de apoyar el desarrollo de la dimensión europea de la orientación para toda la vida, de proveer información sobre esta última, y de desarrollar las competencias de los profesionales del sector de la orientación y concienciarlos del valor de la movilidad internacional. Además de la posibilidad de suscribirse a su boletín para estar al día de las actividades y eventos desarrollados, la página web de Euroguidance puede funcionar como un centro desde el que acceder más fácilmente a otras fuentes de información sobre oportunidades de movilidad internacional, sistemas de orientación nacionales e internacionales o materiales para la práctica de orientación. Aunque, en principio, la población objetivo de sus actividades y recursos son diseñadores de políticas de empleo y educación y profesionales del sector de la orientación, no es difícil imaginar la posible utilidad que esta web puede tener para el profesorado y el alumnado de EFP interesado en la internacionalización de sus estudios y/o empleos, por ejemplo, a través del apartado “Estudiar en...”, que aglutina otras páginas web de distintos países europeos en las que estos ofrecen información sobre las oportunidades y condiciones generales de las formaciones en su interior cuando se proviene de otro estado⁴².

5.2.9. EuroSkills y WorldSkills.

Entre los objetivos fijados en la Declaración de Osnabrück (2020) se incluyó la promoción de la preparación y participación de equipos nacionales en las competiciones internacionales EuroSkills y WorldSkills. Estas son parte de la actividad habitual de la asociación sin ánimo de lucro “WorldSkills International”, cuya misión es, según su acta de constitución, “elevar el perfil y el reconocimiento de la población cualificada, y mostrar cómo de importantes son las habilidades [skills] en la consecución del crecimiento económico y del éxito personal”⁴³. Aunque la principal actividad de esta asociación es sin duda la organización bienal de una competición que enfrenta a personas jóvenes que cursan o han cursado en los últimos dos años estudios de EFP⁴⁴ y mide sus rendimientos en las habilidades requeridas para las mismas, también realiza otras actividades en las que podrían involucrarse el alumnado y el profesorado de EFP española, como Conferencias,

⁴² <https://euroguidance.eu/international-mobility/study-in> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁴³ Artículo 2.2: “The misión of the Organization is to raise the profile and recognition of skilled people, and show how important skills are in achieving economic growth and personal success”: <https://api.worldskills.org/resources/download/3747/26201/27251?l=en> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

⁴⁴ Los criterios para la participación de competidores se regulan por el artículo 3.1.9 de las siguientes bases: <https://api.worldskills.org/resources/download/3745/22614/23579?l=en> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

concursos o aplicaciones en línea⁴⁵. España, que es miembro de la asociación desde 2005, lleva desde 2006 impulsando su propio “SpainSkills”⁴⁶ con el objetivo de integrarse en la red y seleccionar a sus representantes en las competiciones internacionales.

5.2.10. Otros recursos e instrumentos.

Además de los anteriores, existen muchos otros recursos e instrumentos europeos e internacionales, varios de ellos fruto de iniciativas privadas, que pueden ser útiles de diversas maneras para el profesorado y el alumnado de la EFP española, y que presentaremos aquí brevemente. La Comisión Europea, por ejemplo, pone a disposición de cualquier usuario de internet una “base de datos de profesiones reguladas”⁴⁷ que permite obtener información sobre las posibilidades de movilidad entre países en función de los diferentes sectores y/o cualificaciones obtenidas, además de incorporar un formulario que deriva a unas primeras recomendaciones para la movilidad⁴⁸. Las Redes ENIC-NARIC nacieron de la colaboración entre la Comisión Europea, el Consejo de Europa y UNESCO, también como iniciativa para ayudar a organizaciones e individuos a encontrar información sobre movilidades internacionales profesionales y educativas y sobre los procedimientos para el reconocimiento de cualificaciones obtenidas en el extranjero⁴⁹. También existen varios premios y reconocimientos, como los vinculados al Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora⁵⁰, que valoran y dan visibilidad a buenas prácticas dentro del programa Erasmus+, y una variedad de iniciativas más localizadas, cuyo alcance a veces se reduce a determinadas comunidades o empresas, como los proyectos de la Fundación

⁴⁵ Por ejemplo, el “WorldSkills Career Personality Quiz” ofrece un pequeño test en línea de orientación profesional: <https://worldskills.org/what/projects/career-personality-quiz/> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

⁴⁶ Esta competición cuenta con su propia página web oficial: <https://spain-skills.es/> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

⁴⁷ Son varias las formas de consultar la información de esta base de datos, desde a través de un mapa interactivo hasta con la asistencia de un pequeño cuestionario sobre el origen de una cualificación y el posible país de acogida de interés. Todas pueden encontrarse en: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/home> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁴⁸ En caso de necesitar más información sobre las normas de un país, también se facilita la información de contacto con las administraciones nacionales encargadas de ello en la siguiente página web: https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/free-movement-professionals_en#contacts [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁴⁹ En su página web pueden encontrarse plataformas, herramientas, bases de datos, publicaciones y propuestas de pautas, entre otros proyectos, para favorecer el reconocimiento internacional de cualificaciones: <https://www.enic-naric.net/page-recognition-tools-projects> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁵⁰ Tres de las cinco categorías (Formación Profesional, Educación de Adultos, y Sello Europeo de las Lenguas) pueden llegar a conceder premios a centros de EFP por sus contribuciones dentro del programa Erasmus+: http://sepie.es/doc/eita/2025/premios_innovacion_eita.pdf [Consulta: 23 de mayo de 2025].

Bertelsmann⁵¹ o las ofertas de formación profesional dual de la Cámara de Comercio Alemana para España⁵².

5.3. Tendencias y posibilidades futuras de la europeización de la EFP española.

Para terminar con la exposición de resultados, trataremos en este tercer subapartado de identificar algunas tendencias y posibilidades futuras de la europeización de la EFP española. En relación con lo anteriormente expuesto, la relevancia de ello consiste en aportar una mayor comprensión del contexto en el que el profesorado y el alumnado de este nivel educativo pueden participar dentro de los entornos europeos definidos o con los recursos e instrumentos señalados, de forma que se facilite la proposición de estrategias y actuaciones acordes a las posibilidades y necesidades presentes y futuras.

5.3.1. Continuación del impulso al sistema nacional y europeo de EFP.

Pasados ya unos años del que probablemente haya sido el momento de mayor implicación estatal en la promoción de la EFP en España, con la sucesión de la publicación de tres planes nacionales y una Ley Orgánica en el período de 2019 a 2022, puede comprobarse cómo esto ha venido dando resultados, al menos, en un notable aumento del alumnado matriculado en estas enseñanzas (Figura 1).

⁵¹ Por ejemplo, un concurso de videos cortos para que estudiantes de EFP compartan su experiencia, o unos encuentros de jóvenes de diferentes centros educativos y familias profesionales con los Consejeros y Consejeras de Educación de sus comunidades para la elaboración de un informe final de conclusiones. Puede encontrarse más información sobre estos y otros cuatro proyectos en el siguiente enlace: <https://www.fundacionbertelsmann.org/proyectos-con-jovenes/> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

⁵² Muchas de ellas realizadas en colaboración con empresas alemanas y centros de formación españoles, y en ocasiones con la posibilidad de finalizar con una titulación alemana: <https://www.ahk.es/es/servicios/formacion> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

Figura 1. Evolución del alumnado matriculado en Formación Profesional en España (cursos 2019/20 – 2023/24)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Subdirección General de Estadística y Estudios, MEFPD, 2021-2025).

Así, a nivel nacional, los últimos años muestran un incremento del total del alumnado matriculado en EFP bastante estable en torno al 5 % interanual, lo que también supone un aumento en términos relativos respecto al conjunto de alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias (del 9'58 % en el curso 2019/20 al 12'26 % en el 2023/24) (Subdirección General de Estadística y Estudios, MEFPD, 2025). Esto ocurre, además, sin perjuicio del hecho de que persiste, año tras año, una gran proporción –en ocasiones superior al 50 % del total– de demanda no satisfecha en cuanto a matriculaciones en Formación Profesional, especialmente en centros de titularidad pública, como parecen indicar algunos informes de sindicatos y organismos privados (FECCOO Madrid, 2024; Observatorio de la Formación Profesional, 2024b). Todo lo cual parece indicar que este período de expansión de la EFP en España aún no ha llegado a su límite natural, y podría tener por delante aún bastante camino por recorrer.

De hecho, a pesar de estos avances ya realizados, España sigue a la cola de los países europeos en cuanto a su proporción de población con estudios de EFP: sólo el 22'7 % de la población entre 25 y 26 años cuenta con formación profesionalizante de Grado Medio y de Grado Superior, lo que queda muy por debajo de la media de la UE-25 (39'2 %) y más aún de la estimación del gobierno sobre la cantidad de empleos que precisarían trabajadores de cualificación intermedia para mitad de la tercera década del siglo (50 %) (MEFPD, 2022: 10; Cedefop, 2023: 22; Observatorio de la Formación Profesional, 2024a). Dada la constante mención a esta brecha entre la relevancia de la EFP en España y en Europa en las leyes educativas y planes ejecutivos, a lo que se añade la consideración por

parte de la UE de este nivel como clave para las pendientes transiciones ecológica y digital⁵³, todo parece indicar que en el estado español se mantendrá a corto y medio plazo el apoyo institucional a estas enseñanzas y que, de forma más relevante para este trabajo, continuará al menos la justificación discursiva de este apoyo por referencia al contexto europeo, lo que favorecerá un escenario idóneo para el aprovechamiento de oportunidades a la europeización de las enseñanzas y a la proposición de nuevas iniciativas en dicha dirección.

5.3.2. Avance lento pero progresivo de los programas de movilidad internacional en EFP.

Como vimos anteriormente, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional daba pie al impulso a la oferta bilingüe en EFP entendida como un paso previo para fomentar la movilidad internacional de su alumnado. Ciertamente, según los datos de *Eurostat*, España parece haber estado tradicionalmente por debajo del resto de países europeos en cuanto al “número medio de idiomas extranjeros aprendidos en Formación Profesional Inicial”, con un resultado de 0’4 idiomas en 2022, mientras que la media UE-27 quedaba ese mismo año en 1’2 (Cedefop, 2025), lo que seguramente ha reducido bastante el interés y la posibilidad de realizar movilizaciones internacionales de buena parte del alumnado. Aunque por el momento esta misma base de datos no incluye los resultados de este indicador para años posteriores, puede suponerse que la situación de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas en el contexto de la EFP española ha mejorado dada la entrada en vigor del RD 659/2023, que incluía un módulo de Inglés Profesional como parte troncal obligatoria para todos los grados medios y superiores.

Sin embargo, no es seguro que esto se traduzca necesariamente en un aumento de las movilizaciones internacionales. Según muestra la Figura 2, estas experiencias se han hecho algo más habituales en los últimos años (salvando los peores resultados del curso 2020/21, que muy probablemente pueden explicarse por la situación de la crisis de la pandemia por Covid-19), pero son aún muy minoritarias entre el alumnado de EFP, y se encuentran aún muy por debajo del objetivo del 8 % establecido en la Declaración de Osnabrück, que parece quedar totalmente fuera de lo realmente alcanzable para el año 2025 (MEFPD, 2022: 8).

⁵³ Por ejemplo, en 2020 el comisario de Mercado Interior de la UE argumentaba la relevancia de mantener los esfuerzos por la asociación europea en torno a la EFP afirmando que “dado que la doble transición ecológica y digital está cogiendo velocidad, queremos dotar a todos los europeos de las capacidades adecuadas”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/ip_20_2059/IP_20_2059_ES.pdf [Consulta: 25 de mayo de 2025].

Figura 2. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en FP en España que realiza una movilidad internacional dentro del programa Erasmus+ (cursos 2018/19 – 2022/23)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las estadísticas de movilidad Erasmus+ para investigadores y de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (European Commission, 2024; Subdirección General de Estadística y Estudios, MEFPD, 2021-2025).

Aun así, hay que señalar que también la movilidad del personal docente de EFP ha experimentado un aumento sustancial en los últimos años (anexo 4) y que aparte de Erasmus+ existen también otros programas de movilidad (si bien aún más minoritarios) dentro de la iniciativa Garantía Juvenil y de otros fondos europeos (Cedefop, 2023: 78).

En cualquier caso, se identifica aquí un espacio de actuación de especial potencial en los próximos años, no sólo por la tendencia al alza identificada y por la implantación progresiva de marcos europeos que dan coherencia y transparencia a los planes de estudio y sobre todo a las experiencias de prácticas, sino también por la previsible subida de nivel en idiomas extranjeros del alumnado.

5.3.3. Mayor presencia del modelo híbrido de formación profesional.

La aún incipiente europeización de la EFP no sólo trae aparejada la promoción neutral de estas enseñanzas sino que en ciertas circunstancias, a pesar del codificado respeto por las diferencias entre los distintos sistemas existentes y la priorización del principio de subsidiariedad, da mayores incentivos a unos modelos que a otros. El caso más evidente de esto se viene produciendo en torno a la conocida como formación profesional dual, caracterizada por distribuir de forma más o menos equivalente los tiempos de enseñanza en centros escolares y en entornos laborales. Así, por ejemplo, uno de los criterios básicos promovidos por el Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz establece que “al menos la mitad” de toda la formación de los aprendices “debería realizarse en el lugar de trabajo con, si fuera posible, la oportunidad de adquirir

parte de esa experiencia profesional en el extranjero” (Recomendación del Consejo 2018/C 153/01). Aunque esto no sea vinculante para ningún Estado miembro, la sola buena imagen de la que goza este modelo híbrido, en parte fruto de la promoción de la misma realizada por parte de agencias de países donde esto ya era una realidad asentada⁵⁴, ha bastado para que muchos de ellos, incluido España, hayan asumido esto como objetivo fundamental en varios de sus planes y normativas⁵⁵.

Al igual que en cuanto a la movilidad internacional, en este caso la Figura 3 muestra un aumento lento pero progresivo de la presencia de esta modalidad dentro del conjunto del sistema de formación profesional español, que sin embargo continúa siendo minoritaria.

Figura 3. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en Ciclos Formativos en la modalidad dual (cursos 2019/20 – 2023/24)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias (Subdirección General de Estadística y Estudios, MEFPD, 2021-2025).

Por otra parte, no está claro que este relativo éxito en la promoción a nivel europeo de los modelos de enseñanza duales constituya un avance real en la europeización del sistema de EFP, puesto que persisten las diferencias más profundas entre las formas de organizar la provisión de estas enseñanzas (esto es, entre los modelos liberales, burocráticos y corporativo-duales). En todo caso, este desarrollo nos advierte de la creciente relevancia que parecen estar adquiriendo las empresas en las enseñanzas de

⁵⁴ Un claro ejemplo de ello es el del *Donor Committee for Dual Vocational Education and Training*, impulsado por los gobiernos de Austria, Alemania, Suiza y Liechtenstein con el fin de apoyar la implantación de este modelo en otros estados: <https://www.dcdualvet.org/> [Consulta: 25 de mayo de 2025].

⁵⁵ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 20: “Objetivos: (...) - Situar a las empresas como parte integrante de la formación profesional, promoviendo la colaboración público-privada en el sistema, especialmente en el carácter dual de la formación profesional”. LO 3/2022: “Son objetivos del Sistema de Formación Profesional: (...) 7. El impulso de la dimensión dual de la formación profesional” (Título I, Art. 6).

EFP, lo que trae aparejada la necesidad de involucrar también a estas en los marcos internacionales. Adicionalmente, quizás de forma más inmediata, esto podría verse también como una oportunidad para favorecer unas movilidades europeas de mayor duración justamente dentro del módulo de formación en el centro de trabajo, algo especialmente interesante para la EFP española debido al actual predominio de las movilidades internacionales de corta duración (Cedefop, 2023: 79).

5.3.4. Otras tendencias y posibilidades futuras.

Además de las anteriores, podemos señalar algunas tendencias que, a pesar de su menor evidencia y facilidad para verse respaldadas con datos, podrían ser interesantes de tener en cuenta en el futuro. Una de ellas es la tendencia al reconocimiento y, en último término, la equiparación de las diferentes vías a la obtención del aprendizaje, formales e informales, la cual parece venir a su vez vinculada a la tendencia a la modularización y disección de títulos en unidades mucho más reducidas. Este proceso, que lleva ya varias décadas en marcha⁵⁶, podría por un lado caer en una deslegitimación de la formación profesional reglada, cosa que por el momento, en vistas de la primera tendencia identificada (la del continuo apoyo institucional, que encuentra buenos resultados año tras año), no parece estar produciéndose, y por otro lado promover una mayor involucración de toda una variedad de agentes (no sólo empresas sino también organizaciones de voluntarios, asociaciones profesionales, o incluso colectivos sociales, entre otros) en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Machado Pais y Pohl, 2004: 87). En cuanto a su tendencia asociada, hay que decir que, si bien España comenzó muy prontamente el proceso de desagregación de sus titulaciones en unidades mínimas (los actuales estándares de competencia)⁵⁷, la idoneidad de ello ha generado grandes debates a nivel europeo, debido sobre todo a los temores de los estados con sistemas más regulados de que ello pondría en riesgo la calidad y los principios de sus enseñanzas (Ante, 2016: 80). A pesar de esto último, es una realidad que muchos de los avances e instrumentos generados en los últimos años a nivel europeo dependen de esta modularización, y que el impulso a esta parece incluso estar ahora intensificándose⁵⁸. Con todo, esto podría favorecer en el futuro el aprovechamiento de nuevas formas de movilidad o de interrelación

⁵⁶ Ya en la Declaración de Copenhague (2002), los ministros europeos de EFP y la Comisión Europea acordaron “desarrollar un conjunto de principios comunes, relativos a la validación de aprendizaje no formal e informal, con el objeto de garantizar una mayor compatibilidad entre enfoques en los distintos países y a niveles diferentes”.

⁵⁷ Del mismo modo en el año 2002, la LO 5/2002, de 19 de junio, organizaba todas las cualificaciones profesionales en módulos y unidades menores, al mismo tiempo que habilitaba la “acreditación parcial acumulable” de estas (Arts. 7 y 8).

⁵⁸ La Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, se dirige a promover un “enfoque europeo para las microcredenciales”, entendidas estas como registros oficiales de resultados de aprendizaje obtenidos “a raíz de un pequeño volumen de aprendizaje” (Arts. 1 y 5).

transnacionales, por ejemplo, agilizando el reconocimiento de aprendizajes obtenidos durante migraciones por motivos no formativos o habilitando la acreditación de formaciones en movi­lidades de muy corta duración.

Por último, una tendencia en curso que contiene una relevancia especial en el contexto de este trabajo, ya que confirma su inscripción en los procesos de europeización actualmente en marcha, es la del aumento del valor de la orientación profesional y educativa. Según el Plan de Implementación Nacional de España para la Declaración de Osnabrück, es una demanda de la actual estructura socio-económica española la presencia de un apoyo profesional a la toma de decisiones educativas tanto anteriormente a la finalización de la escolarización obligatoria como a lo largo de la vida laboral (MEFPD, 2022: 3). Además, conforme los marcos y entornos europeos para la EFP van desarrollándose, se va haciendo aún más necesaria la participación de estos agentes intermedios que puedan registrar y transmitir eficazmente las posibilidades abiertas, así como realizar propuestas adecuadas a cada caso particular. Es por ello que puede considerarse también como un campo clave para la actuación futura el de la producción y difusión del conocimiento en torno al proceso de europeización de la EFP, especialmente el orientado al alumnado y profesorado de estos niveles educativos, pues sin la implicación de estos difícilmente podrán los entornos, herramientas y recursos creados generar los efectos deseados.

6. Discusión.

6.1. Balance de la europeización de la EFP española.

Los anteriores resultados dan cuenta del hecho de que la europeización de la EFP tiene en la práctica manifestaciones bastante diversas. Si en un primer momento llamábamos la atención ya sobre la posible diversidad de usos respecto al término de la “europeización”, en el contexto aquí investigado parece posible ahora concretar este proceso en dos vías alternativas: por un lado, la europeización de la EFP se produce como una influencia de las recomendaciones y declaraciones europeas en la legislación estatal; por otro, también puede ser observada como una tendencia a una mayor orientación y participación internacional de las prácticas y actuaciones habituales dentro del sistema español de EFP. Aunque ambos conceptos están sin duda interconectados en la práctica, no siempre la influencia europea en la legislación estatal se traduce de forma directa en una mayor participación y coordinación a nivel regional y viceversa, las prácticas cada vez más internacionales en la EFP española no siempre vienen acompañadas de cambios legislativos.

En cuanto a la primera posibilidad, destaca que este proceso de europeización ha jugado en España un importante papel legitimador y orientador para las normativas y planes impulsados a nivel estatal en los últimos años. Sin embargo, como decimos, esto no siempre ha supuesto un avance claro en la dimensión europea del sistema de la EFP española, como se observa de forma especialmente evidente en el impulso a la llamada formación profesional dual, en el que se repiten constantemente las alusiones a iniciativas y modelos europeos pero termina dándose lugar a un producto más bien singular (aunque, eso sí, acorde con ciertas tendencias a nivel europeo, como la mayor relevancia de las empresas en la provisión de formaciones). De este modo, muchas de las iniciativas y recomendaciones europeas parecen ser a menudo empleadas para la promoción independiente del sistema estatal de EFP, como ocurre con la reiterada mención a la menor proporción de población con un nivel de formación intermedio respecto a otros países europeos como motivo para mantener el impulso a estas enseñanzas, o en la dedicación de más del 90 % de la inversión en “innovación e internacionalización de la formación profesional”, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al pago de sueldos y salarios de docentes⁵⁹. Por lo demás, en cuanto a los avances en relación a este primer sentido de la europeización, este Estado miembro parece haber apostado sobre todo por la inscripción en los marcos europeos para la transparencia y comparabilidad de cualificaciones (principalmente, por medio de la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones ajustado al MEC) y por la promoción de la movilidad internacional o, al menos, por la enseñanza de idiomas extranjeros como paso previo para ello. Cabe añadir, por último, que la bibliografía consultada revela que este tipo de influencia no se ha producido sólo de forma unilateral, sino que España, al igual que otros estados, ha adoptado y adopta ocasionalmente una actitud proactiva en el impulso a la creación y el diseño de normas europeas en el ámbito de la EFP.

Respecto a la segunda aproximación posible al proceso de europeización, probablemente más interesante en el marco de la investigación aquí planteada, se ha observado cómo existe una amplia autonomía y libertad de actuación especialmente al nivel de los centros de formación, pero también por parte del profesorado (y en menor medida, pero aun así existente, por parte del alumnado). Así, por ejemplo, son los centros de EFP los que pueden tomar la iniciativa de integrarse en redes internacionales de colaboración como centros de excelencia profesional, o aplicar en su actividad interna el Marco de calidad EQAVET, así como participar en el programa Erasmus+ y poner en

⁵⁹ Según la “Nota sobre los costes recurrentes en las inversiones del Componente 20”, anexada a dicho plan, esta inversión supone un coste total de 809,8455 M€, de los cuales 764,8455 M€ (el 94 %) se destinan al pago de salarios del profesorado de EFP.

funcionamiento la herramienta SELFIE, entre otras actuaciones. Incluso si esta fuera la única vía de participación, el profesorado podría ya aquí tener una función de difusión y motivación de la implicación en sus centros, pero existen, además, varias posibilidades propias para este grupo, como la integración en foros y comunidades en línea o el uso de recursos de acceso abierto en clase. Por su parte, el alumnado también puede participar de forma directa en la europeización de la EFP gracias a algunos recursos como los documentos Europass o a la participación en los proyectos de la Fundación Bertelsmann, aunque seguramente para ello sea necesario, o al menos muy relevante, el papel del personal orientador, del equipo directivo de los centros y del profesorado en la difusión de información.

En cualquier caso, queda evidenciada en este trabajo la relevancia del carácter multinivel de este proceso, y con ello también la conveniencia de la coordinación voluntaria entre diversos actores, desde asociaciones sin ánimo de lucro hasta empresas. Este es, desde hace varias décadas ya, uno de los principios fundamentales de la política educativa europea, que hace gala constante del concepto de gobernanza, si bien no es seguro que pueda concluirse que lo que este implica sea a día de hoy una realidad plena. Pues, por ejemplo, los sitios web oficiales tienden en general a evitar vincularse o hacer referencias a iniciativas privadas, salvo en los casos de cofinanciación, como ocurre con el Foro Europeo de EFP (EfVET) o con las redes ENIC-NARIC, lo que podría estar dificultando el acceso al conocimiento por parte del alumnado y el profesorado de oportunidades adicionales para la internacionalización. Una excepción a esto podría ser la implicación desde la UE a la iniciativa de WorldSkills, que reúne a estados miembros, centros de formación, empresas y demás actores interesados en la promoción e internacionalización de la EFP, y cuya relevancia fue oficialmente refrendada por la UE en la Declaración de Osnabrück. Más allá de esto, incluso en el ámbito estatal se observa cierta deficiencia en la realización de una verdadera cooperación multi-nivel, ya sea por la mayor dificultad de las pequeñas y medianas empresas a la hora de participar en cualquier internacionalización (Consejo Económico y Social, 2023: 101) o por la observada tendencia a no difundir desde el Estado la variedad de iniciativas impulsadas a nivel autonómico o local, las cuales sólo han llegado a conocerse en la realización de este trabajo a través de la bibliografía especializada⁶⁰, y en ningún caso por medio de las páginas web oficiales.

Por último, se hace notar que buena parte de lo que podríamos denominar el ecosistema europeo de EFP parece estar más bien enfocado a la orientación y promoción

⁶⁰ Por ejemplo, en Artiles et. al. (2020) los autores mencionan acuerdos entre Cataluña y la región alemana de Baden-Württemberg para proyectos de EFP dual, movilidades y dobles titulaciones (p. 80).

de políticas educativas y a su seguimiento y evaluación que al apoyo a una europeización de la práctica habitual del alumnado y el profesorado implicado. Más relevantemente, muchas de las iniciativas y propuestas de la UE en este ámbito no parten de la mejora de la calidad educativa como objetivo principal, sino que tienden a priorizar los planteamientos y objetivos relacionados con el ajuste de los mercados de trabajo y la movilidad internacional de trabajadores. Esto ha marcado en buena medida el carácter que ha tomado la europeización de este ámbito, encontrándonos con una amplia mayoría de avances que, como EURES, ESCO o Europass, tienen como función básica la facilitación de la transición al mundo laboral en un entorno europeo, pero no la cooperación o interrelación entre centros internacionales para la mejora de sus prácticas educativas. Aunque la coordinación de los sistemas de EFP con las necesidades económicas es evidentemente un aspecto crucial de cualquier sistema educativo actual, y de hecho este mismo trabajo parte de un planteamiento similar, cabe preguntarse si ello no podría estar derivando en una desconsideración de otras funciones como las de generación de conocimiento, motivación y desarrollo holístico de la personalidad. Dicho esto, en varios de los recursos aquí planteados, como eTwinning y SELFIE, está en manos de sus potenciales usuarios (profesorado y alumnado de EFP) el emplear las herramientas disponibles también con estas pretensiones.

6.2. Consecución de objetivos, limitaciones y posibles líneas de investigación futura.

Por último, para terminar esta investigación, resulta conveniente volver sobre los objetivos planteados en el tercer apartado del trabajo para comprobar el grado de consecución de los mismos. El objetivo específico 1 trataba sobre la identificación de las posibilidades abiertas para la EFP española dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación. Aunque los contornos de este último son difusos y no han sido definidos precisamente, ni en este trabajo ni en general en las políticas educativas europeas, se ha dado cuenta de algunas de sus características principales (por ejemplo, la primacía del principio de subsidiariedad y el impulso al método abierto de coordinación o el uso del concepto de gobernanza) y se han concretado algunos marcos y entornos europeos en los que el sistema español de EFP ha podido participar o apoyarse para sus propios intereses (por ejemplo, el Marco Europeo de Calificaciones para el aprendizaje permanente o el Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad en la EFP). En cuanto al objetivo específico 2, se ha tratado, muy específicamente en el punto 5.2 del trabajo, de crear un repositorio de recursos para la europeización de la EFP disponibles para el alumnado y el profesorado de los Módulos Profesionales de IPE I y II, explicando las vías abiertas para la acción de estos dos grupos (por ejemplo, por medio de movilizaciones internacionales en el

programa Erasmus+ o gracias a la comunicación transnacional facilitada por foros como eTwinning) y, en muchos casos, la forma de acceder a ellas, facilitando enlaces para la posible profundación en instrumentos de interés y dando a conocer varias oportunidades menos habituales (como las herramientas en línea del Cedefop o las oportunidades de formación ofrecidas por la Cámara de Comercio Alemana para España). Por su parte, el objetivo específico 3 versaba sobre las posibles tendencias en marcha en torno a la europeización del sistema español de EFP y las posibles propuestas de estrategias y actuaciones en torno a las mismas. En este caso, se han tratado de señalar, basándose en las estadísticas disponibles, algunas orientaciones observadas en la EFP española durante los últimos años (como el aumento lento de la movilidad internacional o la mayor presencia del modelo híbrido), así como algunas propuestas vinculadas a ellas (como la promoción de las movilidades internacionales de mayor duración durante los períodos de prácticas). Sin embargo, puede observarse que no siempre se ha conseguido aclarar la vinculación de estas tendencias de la EFP española con una imagen más amplia del sistema europeo en su conjunto, lo que nos insta a exponer también algunas limitaciones encontradas en este trabajo.

La primera limitación encontrada consiste, de hecho, en la relativa escasez de datos e indicadores públicos en torno a la europeización de la EFP española. Aunque, como pudo observarse, el estado español ha señalado en varias ocasiones la vinculación de sus sistemas de garantía de calidad en EFP al Marco de Referencia Europeo EQAVET, que incluye una recomendación de diez indicadores comunes pensados para su aplicación común en todos los sistemas europeos, la realidad es que a día de hoy sólo se registran algunos de ellos, cuya publicación es además dispersa y cuyos resultados son difícilmente comparables con otros países o con alguna media a nivel europeo. Además de una limitación para la investigación aquí planteada, esto podría interpretarse también como otra posible causa detrás del desconocimiento general en torno a la europeización de la EFP y sus posibilidades. Por otra parte, si bien este estudio ha tratado sobre todo de trazar conexiones entre un nivel estatal y otro europeo, lo cierto es que el sistema educativo español se caracteriza por dejar un amplio margen de maniobra a las Comunidades Autónomas, con lo que es posible que se hayan obviado aportaciones importantes desde este nivel de administración y gobernanza. Por último, debe advertirse que este trabajo ha partido de una concepción del alumnado y el profesorado de EFP como sujetos homogéneos y sin divergencias internas, cuando es evidente que esta no es la realidad.

Para futuras investigaciones, por tanto, sería interesante estudiar también la forma en la que la europeización de la EFP española podría estar afectando o beneficiando de formas diferentes a diversos subgrupos del alumnado y del profesorado, ya sea en función

de niveles educativos, de ámbitos de las formaciones cursadas o de características sociodemográficas como la clase social o el género, entre otras posibilidades. Alternativamente, otras líneas de investigación futura podrían tener que ver también con la introducción de otras metodologías que no sean ya tan exploratorias, por ejemplo, mediante el empleo de encuestas y entrevistas, o incluso de observación participante, para conocer de primera mano cómo el profesorado y el alumnado de la EFP española llegan a participar en estos procesos, cómo reaccionan ante la difusión de las oportunidades y herramientas aquí planteadas, y qué obstáculos enfrentan a la hora de llevar a la práctica algunas de sus posibilidades de participación en los entornos europeos.

7. Conclusiones.

La europeización de la Educación y Formación Profesionales es un proceso de largo recorrido que ha dado lugar a diversos resultados con variables grados de implantación en los Estados miembros de la UE. La existencia de divergencias importantes entre los diferentes modelos de EFP en Europa, fruto de desarrollos y tradiciones profundamente asentadas, ha dificultado e incluso en ocasiones dado lugar a confrontaciones entre estados y/o sectores sociales en torno a las medidas y los avances deseables. Han sido sobre todo las crisis económicas y sociales (especialmente la de mediados de los 70 y la de finales de los 2000, pero también la pandemia de Covid-19) las que han generado y generalizado un mayor interés por avanzar en este proceso, especialmente motivado por sus beneficios potenciales sobre la adaptación de los requerimientos de la estructura productiva y el capital humano. Este impulso accedió a una nueva etapa de mayores resultados reales, tanto en Europa como en España, con la entrada del nuevo siglo. Sin embargo, siguiéndose ahora con el mandato del principio de subsidiariedad y del Método Abierto de Coordinación, estos resultados han sido y son en su gran mayoría reversibles y dependientes de la disposición y voluntad de los Estados miembros. Además, muchos de sus objetivos no pueden ser realizados finalmente si no es por la participación activa y consciente del profesorado y el alumnado directamente implicado. Para ello, por tanto, no solo es necesaria la puesta en marcha de marcos europeos y de recursos e instrumentos que incidan en determinadas tendencias internacionales, sino que hace falta que estos últimos beneficiarios o, más precisamente, agentes, tengan conocimiento de las posibilidades abiertas para su participación activa en la europeización de la EFP.

Tras haberse observado una clara escasez de las alusiones a este marco europeo para la EFP durante la parte práctica del MFPEs dentro de un centro público de Formación

Profesional de la Comunidad de Madrid, se trató de aprovechar este Trabajo Final de Máster para avanzar en el conocimiento y facilitar la participación activa en el proceso de europeización, lo que fue fijado como objetivo general. Como conclusión de dicho trabajo, habría por tanto que valorar el grado de alcance de esto último, y considerar hasta qué punto la investigación aquí realizada en torno a los marcos europeos actualmente vigentes, los recursos e instrumentos disponibles, y las tendencias y posibles estrategias de actuación por parte del alumnado y el profesorado de la EFP española, puede contribuir a su consecución. Se espera, por un lado, que esto pueda tener un primer impacto inicial en esta dirección por medio de su uso por parte del autor y los centros de formación más implicados en la cuestión. Por otro lado, lo ideal sería que, a partir de estos resultados y de posibles posteriores desarrollos y actualizaciones, se lograra apoyar la práctica habitual de los Módulos Profesionales de IPE I y II, de forma que estos pudieran aspirar a convertirse en vectores efectivos de la europeización gracias a un cuerpo de profesorado bien informado sobre las posibles oportunidades y beneficios de ésta, que además pueda difundir y generalizar el conocimiento, la orientación y la preparación del alumnado para su aprovechamiento autónomo de los mismos.

8. Referencias bibliográficas.

Ante, C. (2016): *The Europeanization of Vocational Education and Training*, Berlin: Springer International Publishing AG.

Artiles, A. M., Lope, A., Barrientos, D., Moles, B. y Carrasquer, P. (2020): "The rhetoric of Europeanisation of dual vocational education and training in Spain", *Transfer*, 26(1), 73-90.

Barbosa, B., Benedicto, B., Amaral Santos, C., Filipe, S., Costa, F., Melo, A., Paiva Dias, G. y Rodrigues, C. (2020): "A closer look at VET education through the lenses of Sustainable Development Goals", *ICERI2020 Proceedings*, 5378-5385.

Barone, C., Schizzerotto, A., Abbiati, G. y Argentin, G. (2017): "Information Barriers, Social Inequality, and Plans for Higher Education: Evidence from a Field Experiment", *European Sociological Review*, 33(1), 84-96.

Börzel, T. A. (2016): "Theorizing regionalism. Cooperation, Integration and Governance", en Börzel, T. A. y Risse, T., eds., *The Oxford Handbook of Comparative Regionalism*, Oxford: Oxford University Press, pp. 41-63.

Brunet, I., Santamaria, C. A. y Moral, J. D. (2016): "Origen de la Formación Profesional europea y actual tipología", *Memoria del X Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad*, 1176-1193.

Brunet, I. y Böcker, R. (2017): "El modelo de formación profesional en España", *Revista Internacional de Organizaciones*, (18), 89-108.

Cedefop (2014): *Skill mismatch: more than meets the eye*. Disponible en web: https://www.cedefop.europa.eu/files/9087_en.pdf [Consulta: 2 de mayo de 2025].

Cedefop (2020): *Vocational education and training in Europe, 1995-2035. Scenarios for European vocational education and training in the 21st century*, Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Cedefop (2023): *Vocational education and training in Spain*, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Cedefop (2025): *Indicators: Average number of foreign languages learned in IVET*. Disponible en web: <https://www.cedefop.europa.eu/es/tools/key-indicators-on-vet/indicators?#33> [Consulta: 17 de mayo de 2025].

Comisión de las Comunidades Europeas (2009): *La crisis del empleo. Tendencias, respuestas políticas y acciones clave*. Disponible en web: <https://eur->

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0649:FIN:ES:PDF [Consulta: 9 de mayo de 2025].

Comisión Económica Europea (2015): *Treaty establishing the European Economic Community (Rome, 25 March 1957)*. Disponible en web: https://www.cvce.eu/en/obj/treaty_establishing_the_european_economic_community_rome_25_march_1957-en-cca6ba28-0bf3-4ce6-8a76-6b0b3252696e.html [Consulta: 10 de mayo de 2025].

Comisión Europea (2019): *Study on EU VET instruments (EQAVET and ECVET)*. Disponible en web: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en#> [Consulta: 18 de mayo de 2025].

Comisión Europea (2022): *Erasmus+. Guía del Programa*. Disponible en web: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf [Consulta: 22 de mayo de 2025].

Comisión Europea (2023): *Quality Assurance in VET: Spain*. Disponible en web: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/skills-and-qualifications/working-together/eqavet-european-quality-assurance-vocational-education-and-training/virtual-library_en [Consulta: 19 de mayo de 2025].

Comisión Europea (2024): *European Alliance for Apprenticeships (EAfA). What it is and how to join*. Disponible en web: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/document/download/e06c6166-f428-4bcb-b20a-960abe92c042_en [Consulta: 19 de mayo de 2025].

Comisión Europea (s.f. a): *About EAfA*. Disponible en web: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/skills-and-qualifications/working-together/european-alliance-apprenticeships/about-eafa_en [Consulta: 20 de mayo de 2025].

Comisión Europea (s.f. b): *Acerca de EPALÉ*. Disponible en web: <https://epale.ec.europa.eu/es/why-epale#Acerca de Menu Id> [Consulta: 23 de mayo de 2025].

Comunidad de Madrid (2024a): *Módulo Profesional: Itinerario personal para la empleabilidad I*. Disponible en web: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ipe_i_gm-gs.pdf [Consulta: 4 de mayo de 2025].

Comunidad de Madrid (2024b): *Módulo Profesional: Itinerario personal para la empleabilidad II*. Disponible en web: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ipe_ii_gm-gs.pdf [Consulta: 4 de mayo de 2025].

Consejo de la Unión Europea, (2013): *“European Alliance for Apprenticeships” Council Declaration*. Disponible en web: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/139011.pdf [Consulta: 20 de mayo de 2025].

Consejo de la Unión Europea (2017): *Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2017/C 189/03)*. Disponible en web: <https://europass.europa.eu/system/files/2020-05/Legal%20text-ES.pdf> [Consulta: 18 de mayo de 2025].

Consejo de la Unión Europea (2018): *Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (2018/C 153/01)*. Disponible en web: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)) [Consulta: 19 de mayo de 2025].

Consejo de la Unión Europea (2020): *Recomendación del Consejo, de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (2020/C 417/01)*. Disponible en web: <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/08b9af27-3465-11eb-b27b-01aa75ed71a1> [Consulta: 19 de mayo de 2025].

Consejo de la Unión Europea (2022): *Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad (2022/C 243/02)*. Disponible en web: <https://www.boe.es/doue/2022/243/Z00010-00025.pdf> [Consulta: 25 de mayo de 2025].

Consejo Europeo (2000): *Conclusiones de la Presidencia (Lisboa, 24 de marzo de 2000)*. Disponible en web: https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm [Consulta: 10 de mayo de 2025].

Consejo Económico y Social (2023): *Informe La formación dual en España: Situación y perspectivas*, Madrid: Consejo Económico y Social.

Echeverría Samanes, B. y Martínez Clares, P. (2019): *Diagnóstico de la Investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017)*, Madrid: Fundación Bankia por la Formación Dual.

Echeverría Samanes, B. y Martínez Clares, P. (2021a): “Hacia un ecosistema de investigación sobre Formación Profesional en España”, *Revista de Investigación Educativa*, 39(1), 249-264.

Echeverría Samanes, B. y Martínez Clares, P. (2021b): “Statu Quo de la investigación sobre Formación Profesional en España: Análisis DAFO y CAME”, *Revista educare*, 25(1), 8-34.

España. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, *Boletín Oficial del Estado*, 30 de diciembre de 2020, (340), 122868-122953.

Eurofound (2013): *Third European Company Survey: First findings*, Disponible en web: <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2013/third-european-company-survey-first-findings-resume> [Consulta: 2 de mayo de 2025].

European Commission (2024): *Erasmus+. Downloadable statistics for researchers*. Disponible en web: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/factsheets-statistics-evaluations/statistics/for-researchers> [Consulta: 4 de mayo de 2025].

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid (2024): *Resumen Escolarización FP Curso 2024/2025*. Disponible en web: <https://fecco-madrid.org/a0182835ee25965890630f0d538f1be3000063.pdf> [Consulta: 3 de mayo de 2025].

Gobierno de España (2020): *Plan para la Modernización de la Formación Profesional*. Disponible en web: <https://www.todofp.es/dam/jcr:5d43ab06-7cdf-4db6-a95c-b97b4a0e1b74/220720-plan-modernizacion-fp.pdf> [Consulta: 9 de mayo de 2025].

Gobierno de España (2023): *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional*. Disponible en web: https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2023-10/0310203_adenda_plan_de_recuperacion_componente20.pdf [Consulta: 2 de mayo de 2025].

Greinert, W. (2004): “Los “sistemas” europeos de formación profesional: algunas reflexiones sobre el contexto teórico de su evolución histórica”, *Revista Europea Formación Profesional*, (32), 18-26.

- Guerrero Romera, C. (2016): *Formación Laboral y Ocupacional*, Murcia: Editum.
- Homs, O. (2016): “La implantación en España de la formación profesional dual: perspectivas”, *Revista Internacional de Organizaciones*, (17), 7-20.
- Izquierdo, M., Puente, S. y Font, P. (2013): “Evolución del desajuste educativo entre la oferta y la demanda de trabajo en España”, *Boletín económico*, 43-50.
- Kohler-Koch, B. y Rittberger, B. (2006): “Review Article: The ‘Governance Turn’ in EU Studies”, *Journal of Common Market Studies*, 44, 27-49.
- López Fogués, A. (2017): “Addressing Mismatch in Spain: A Concern and Proposal Beyond the Economic Sphere”, en Pilz, M., ed., *Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis. Lessons from Around the World*, Cham: Springer International Publishing AG, pp. 355-368.
- Machado Pais, J. y Pohl, A. (2004): “Los dilemas del reconocimiento del aprendizaje informal”, *Estudios de Juventud*, 65(4), 83-98.
- Marhuenda Fluixá, F., Chisvert-Tarazona, M. J. y Palomares Montero, D. (2019): “The Implementation of Dual VET in Spain: An Empirical Analysis”, en Marhuenda Fluixá, F., ed., *The School-Based Vocational Education and Training System in Spain*, Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp. 205-221.
- Marques, P. y Hoerisch, F. (2019): “Promoting workplace-based training to fight youth unemployment in three EU countries: Different strategies, different results?”, *International Journal of Social Welfare*, 0, 1-14.
- Martínez García, J. S. y Merino Pareja, R. (2011): “Formación Profesional y desigualdad de oportunidades educativas por clase social y género”, *Tempora*, (14), 13-37.
- Martínez Morales, I. y Marhuenda Fluixá, F. (2020): “Vocational education and training in Spain: steady improvement and increasing value”, *Journal of Vocational Education & Training*.
- McGrath, S., Alla-Mensah, J. y Langthaler, M. (2018): “Skills for decent work, life and sustainable development: Vocational education and the sustainable development goals”, *ÖFSE Briefing Paper*, 18, 1-19.
- Merino Pareja, R. (2005): “Apuntes de historia de la Formación Profesional reglada en España. Algunas reflexiones para la situación actual”, *Tempora*, (8), 211-236.

Ministerio de Educación (2011): “Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo”, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 182, de 30 de julio de 2011.

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023): “Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional”, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 174, de 22 de julio de 2023.

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019): *I Plan Estratégico Formación Profesional del Sistema Educativo. 2019-2022*. Disponible en web: <https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia/Home/index/MasInformacion/Informes-de-interes/Educacion/PlanEstrategicoFP.html> [Consulta: 9 de mayo de 2025].

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2022): *National Implementation Plan of the Council Recommendation on VET and the Osnabrück Declaration*. Disponible en web: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/skills-and-qualifications/skills-jobs/vocational-education-and-training-vet/national-implementation-plans_en [Consulta: 3 de mayo de 2025].

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (s.f.): *Marco europeo de cualificaciones*. Disponible en web: <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/gl/mc/mecu/marco-europeo.html> [Consulta: 18 de mayo de 2025].

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2022): “Real Decreto 271/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente”, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 109, de 07 de mayo de 2022.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1999): “Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo”, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 46, de 23 de febrero de 1999.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1990): “Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional”, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 303, de 19 de diciembre de 1990.

Moso Díez, M. (2019): “Una aproximación a la investigación europea sobre la Formación Profesional”, en Echeverría Samanes, B. y Martínez Clares, P., coords., *Diagnóstico de la Investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017)*, Madrid: Fundación Bankia por la Formación Dual, pp. 9-29.

Observatorio de la Formación Profesional (2021): “La internacionalización de la FP española en Europa”, *FP Análisis*, (9).

Observatorio de la Formación Profesional (2022a): “La Formación Profesional, puerto final y puente hacia múltiples destinos formativos”, *FP Análisis*, (11).

Observatorio de la Formación Profesional (2022b): “La FP básica como mecanismo de rescate del abandono educativo y pasarela al grado medio”, *FP Análisis*, (18).

Observatorio de la Formación Profesional (2024^a): “La FP española en el contexto europeo: el camino hacia la convergencia con la UE-27”, *FP Análisis*, (35).

Observatorio de la Formación Profesional (2024b): “Radiografía de los centros de FP en España”, *FP Análisis*, (34).

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2009): *Going for Growth*. Disponible en web: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2009/03/economic-policy-reforms-2009_g1gh9918/growth-2009-en.pdf [Consulta: 2 de mayo de 2025].

Olsen, J. P. (2002): “The Many Faces of Europeanization”, *Journal of Common Market Studies*, 40(4), 821-952.

Asamblea General de Naciones Unidas (2015): *Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Disponible en web: <https://docs.un.org/es/A/RES/70/1> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

Otero Hidalgo, C., Muñoz Machado, A. y Fernández Rodríguez, C. J. (2001): *El sistema de formación profesional en España. Breve descripción*, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Pannico, R. (2017): “Is the European Union too complicated? Citizens’ lack of information and party cue effectiveness”, *European Union Politics*, 18(3), 424-446.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2004): Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass). Disponible en web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D2241&qid=1747929435057> [Consulta: 22 de mayo de 2025].

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2009): Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativa a la creación del

Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales (ECVET) (2009/C 155/02). Disponible en web: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708\(02\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=ES) [Consulta: 18 de mayo de 2025].

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2009): Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE) (2009/C 155/01). Disponible en web: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)) [Consulta: 19 de mayo de 2025].

Powell, J. J. W. y Trampusch, C. (2012): "Europeanization and the Varying Responses in Collective Skill Systems", en Busmeyer, M. R. y Trampusch, C., eds., *The political economy of collective skill formation*, New York: Oxford University Press.

Psifidou, I. (2014): "Evolución histórica de la formación profesional en Europa", *Historia de la educación*, (33), 353-359.

Redondo, A., Castillo, S., Carro, L. y Martín, P. (2021): "The Effects of European Recommendations on the Validation of Lifelong Learning: A Quality Assurance Model for VET in Spain", *Sustainability*, 13(7283), 1-26.

Reinisch, H. y Frommberger, D. (2004): "Entre la escuela y la empresa: rasgos evolutivos de la formación profesional en los Países Bajos y Alemania, con perspectiva comparativa", *Revista Europea Formación Profesional*, (32), 27-33.

Rosamond, B. (2015): "Methodology in European Union Studies", en Lynggaard, K., Manners, I. y Löfgren, K., eds., *Research Methods in European Union Studies*, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 18-36.

Sabariego Puig, M. (2009): "El proceso de investigación (parte 2)", en Bisquerra Alzina, R., coord., *Metodología de la investigación educativa*, Madrid: Editorial La Muralla, pp. 127-163.

Sanz Molina, L. y Plaza Gómez, N. (2024): "Impacto de ERASMUS+ en estudiantes de formación profesional", *Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, (25), 187-212.

Scheuch, I., Bohlinger, S., Bieß, A. y Nguyen, H. L. (2021): "Mapping research on European VET policy with a systematic literature review method: A pilot study", *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 8(4), 113-137.

Servicio Público de Empleo Estatal (2023): *Qué es EURES*. Disponible en web: <https://www.sepe.es/HomeSepe/encontrar-trabajo/empleo-europa/que-es-eures.html>

[Consulta: 20 de mayo de 2025].

Subdirección General de Estadística y Estudios, MEFPD (2025): *Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias*. Disponible en web:

<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/matriculado.html> [Consulta: 3 de mayo de 2025].

Tarabini, A., Castejón, A. y Curran, M. (2020): “Capacidades, hábitos y carácter: atribuciones docentes sobre el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional”, *Papers*, 105(2), 211-234.

Unión Europea (1992): *Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 7 de febrero de 1992)*.

Disponible en web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT> [Consulta: 10 de mayo de 2025].

Unión Europea (2016): *Cooperación reforzada de la Unión Europea en materia de educación y formación profesionales*. Disponible en web: <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/enhanced-eu-cooperation-in-vocational-education-and-training.html>

[Consulta: 11 de mayo de 2025].

Varsori, A. (2004): “El papel de la formación profesional en la política social europea y el Cedefop”, *Revista Europea de Formación Profesional*, (32), 68-82.

VV.AA. (2002): *Declaración de Copenhague*. Disponible en web:

<https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/refernet/pdf/DeclaCopenhague.pdf> [Consulta: 10 de mayo de 2025].

VV.AA. (2015): *Riga Conclusions 2015*. Disponible en web:

<https://education.ec.europa.eu/document/riga-conclusions-2015> [Consulta: 11 de mayo de 2025].

VV.AA. (2020): Declaración de Osnabrück sobre la educación y formación profesionales como facilitadoras de la recuperación y de transiciones justas hacia economías digitales y ecológicas. Disponible en web: <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f731da19-6d0b-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es>

[Consulta: 11 de mayo de 2025].

Zaunstöck, T., Marhuenda-Fluixá, F., Ros-Garrido, A. y Fischer, M. (2021): “Europeanisation of VET – the Spanish Vocational Education and Training system and the influence of European education policy”, *Journal of Vocational Education & Training*, 1-20.

9. Anexos

Anexo 1. Tabla comparativa de los modelos europeos de formación profesional.

Los tres modelos "clásicos" de la formación profesional			
	El modelo liberal de mercado: Gran Bretaña	El modelo regulado por el Estado: Francia	El modelo corporativo y dual: Alemania
¿Quién determina la organización de la formación profesional?	La organización se negocia "en el mercado" entre representantes de la mano de obra, los directivos empresariales y los suministradores de formación profesional.	El Estado	Cámaras de oficios y artesanos reguladas estatalmente y organizadas por sectores profesionales.
Dónde tiene lugar la formación profesional?	Hay muchas opciones: en las escuelas, en las empresas, tanto en escuelas como en empresas, por vía electrónica, etc.	En escuelas especiales denominadas "escuelas de producción".	La formación alterna conforme a un calendario fijo entre las empresas y las escuelas profesionales ("modelo dual")
¿Quién determina los contenidos de la formación profesional?	O bien el mercado, o bien las empresas individuales, en función de lo necesario en el momento. Contenidos no preestablecidos.	El Estado (junto a los agentes sociales). La formación no intenta prioritariamente reflejar las prácticas reales en la empresa: tiende más bien hacia conocimientos generales y teóricos.	La decisión corresponde conjuntamente a empresarios, sindicatos y el Estado.
¿Quién paga la formación profesional?	Por regla general, quienes reciben una formación profesional son los que deben pagarla. Algunas empresas financian algunos cursos que imparten ellas mismas.	El Estado recauda una tasa formativa de las empresas y financia con ella la formación profesional, pero sólo para un número determinada de solicitantes cada año.	Las empresas financian la formación impartida dentro de la empresa, y pueden desgravar fiscalmente dichos costes. Los aprendices reciben un importe establecido por contrato. Las escuelas profesionales están financiadas estatalmente.
¿Qué cualificaciones se obtienen al término de la formación profesional, y qué oportunidades abren dichas cualificaciones?	No hay supervisión de la formación ni exámenes finales acreditados a escala nacional.	La formación produce certificados estatales que capacitan a los mejores titulados para acceder a cursos superiores.	Las cualificaciones acreditan a escala nacional a los titulados para trabajar en la profesión correspondiente y para acceder a cursos superiores.

Fuente: Obtenido de Cedefop (2004): *Una historia de la formación profesional en Europa. De la divergencia a la convergencia*, Revista Europea Formación Profesional, (32), p. 9.

Anexo 2. Indicadores de calidad de referencia del marco EQAVET.

Indicador	Tipo de indicador	Objetivo de la medida
<p>1. Pertinencia de los sistemas de garantía de calidad para los proveedores de EFP:</p> <p>a) proporción de proveedores que aplican sistemas internos de garantía de calidad definidos por ley o a iniciativa propia;</p> <p>b) porcentaje de proveedores de EFP acreditados.</p>	Indicador de contexto o de base	<p>Fomentar una cultura de mejora de la calidad en la EFP entre los proveedores.</p> <p>Elevar el grado de transparencia respecto a la calidad de la formación.</p> <p>Mejorar la confianza mutua en la prestación de formación.</p>
<p>2. Inversión en la formación de profesores y formadores:</p> <p>a) proporción de profesores y formadores que participan en programas de reciclaje profesional;</p> <p>b) importe de los fondos invertidos, incluidos los destinados a mejorar las capacidades digitales.</p>	Indicador de base o de proceso	<p>Promover la implicación de los profesores y formadores en el proceso de desarrollo de calidad en la EFP.</p> <p>Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en el mercado laboral.</p> <p>Mejorar el desarrollo de capacidades individuales de aprendizaje.</p> <p>Mejorar los resultados del alumnado.</p>
<p>3. Tasa de participación en los programas de EFP:</p> <p>a) número de participantes en programas de EFP, según el tipo de programa y los criterios específicos.</p>	Indicador de aportaciones/procesos/realizaciones	<p>Obtener información básica a nivel de los sistemas y de los proveedores de EFP sobre el atractivo de la EFP.</p> <p>Respaldar las metas fijadas para mejorar el acceso a la EFP, en particular por lo que respecta a grupos desfavorecidos.</p>
<p>4. Tasa de finalización de programas de EFP:</p> <p>a) número de personas que han finalizado con éxito/abandonado programas de EFP, según el tipo de programa y los criterios específicos.</p>	Indicador de procesos/realizaciones/logros.	<p>Obtener información básica sobre los logros educativos y la calidad de los procesos de formación.</p> <p>Determinar las tasas de abandono frente a la tasa de participación.</p> <p>Respaldar la financiación con éxito de los programas como uno de los objetivos principales de la calidad en la EFP.</p> <p>Apoyar la prestación de una formación adaptada, especialmente por lo que se refiere a los grupos desfavorecidos.</p>
<p>5. Tasa de colocación en el marco de los programas de EFP:</p> <p>a) destino del alumnado de EFP en algún momento fijado después de la finalización de la formación, según el tipo de programa y los criterios específicos.</p> <p>B) proporción de alumnos contratados en algún momento fijado después de la finalización de la formación, según el tipo de programa y los criterios específicos.</p>	Indicador de resultado.	<p>Apoyar la empleabilidad.</p> <p>Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en el mercado laboral.</p> <p>Apoyar la prestación de una formación adaptada, especialmente por lo que se refiere a los grupos desfavorecidos.</p>

(continúa en la página siguiente)

<p>6. Utilización de las capacidades adquiridas en el puesto de trabajo:</p> <p>a) información sobre el empleo obtenido por el alumnado de la EFP tras la finalización de la formación, según el tipo de formación y los criterios específicos.</p> <p>B) tasa de satisfacción de las personas contratadas y los empleadores respecto a las capacidades y competencias adquiridas.</p>	<p>Indicador de resultado (combinación de datos cualitativos y cuantitativos)</p>	<p>Aumentar la empleabilidad. Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en el mercado laboral. Apoyar la prestación de una formación adaptada, especialmente por lo que se refiere a los grupos desfavorecidos.</p>
<p>7. Tasa de desempleo según criterios específicos</p>	<p>Indicador de contexto o de base</p>	<p>Proporcionar información de base para la toma de decisiones en los sistemas de EFP.</p>
<p>8. Prevalencia de grupos vulnerables:</p> <p>a) porcentaje de los participantes en programas de EFP clasificados como grupos desfavorecidos (en una región o zona de empleo determinada) por edad y por sexo.</p> <p>B) tasa de éxito de los grupos desfavorecidos, por edad y por sexo.</p>	<p>Indicador de contexto o de base</p>	<p>Proporcionar información de base para la toma de decisiones en los sistemas de EFP. Respaldar el acceso de grupos desfavorecidos a la EFP. Apoyar la prestación de una formación adaptada, especialmente a los grupos desfavorecidos.</p>
<p>9. Mecanismos para determinar las necesidades de formación en el mercado laboral:</p> <p>a) información sobre mecanismos fijados para determinar los cambios en la demanda en distintos niveles.</p> <p>B) pruebas de la utilización de dichos mecanismos y de su eficacia.</p>	<p>Indicador de contexto/de base (información cualitativa).</p>	<p>Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la demanda en el mercado laboral. Apoyar la empleabilidad.</p>
<p>10. Sistemas utilizados para promover un acceso mejor a la EFP y proporcionar orientación al alumnado (potencial) de EFP:</p> <p>a) información sobre los sistemas existentes de distintos niveles.</p> <p>B) pruebas de su eficacia.</p>	<p>Indicador de proceso (información cualitativa).</p>	<p>Promover el acceso a la EFP, especialmente de los grupos desfavorecidos. Proporcionar orientación a alumnos (potenciales) de EFP. Apoyar la prestación de una formación adaptada.</p>

Fuente: Obtenido de la Recomendación del Consejo, de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (2020/C 417/01), pp. 14-16. Disponible en web: <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/08b9af27-3465-11eb-b27b-01aa75ed71a1#> [Consulta:30 de mayo de 2025].

Anexo 3. Proceso para participar en el programa Erasmus+ (2025).

“Para presentar un proyecto Erasmus+, el solicitante ha de seguir los cuatro pasos que se indican a continuación:

- 1) Registro: cada solicitante debe registrarse del siguiente modo:
 - a. En el caso de las acciones gestionadas por la Agencia Ejecutiva, los solicitantes, las entidades afiliadas y los miembros asociados deben registrarse en el Portal de Financiación y Licitaciones y recibir un código de identificación de participante (CIP). Las organizaciones o grupos que ya disponen de un CIP porque hayan participado en otros programas de la UE no necesitan volver a registrarse. El CIP obtenido en ese primer registro es válido también para solicitar subvenciones Erasmus+.
 - b. En el caso de las acciones gestionadas por las agencias nacionales, los solicitantes –si no lo han hecho ya– deben registrarse a través del sistema de registro de organizaciones de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad y recibir un código de organización.
- 2) Comprobar que se cumplan los criterios del Programa para la acción o el ámbito pertinente.
- 3) Comprobar las condiciones financieras.
- 4) Rellenar y enviar el formulario de solicitud.

Fuente: Obtenido de la Guía del Programa Erasmus+, versión 2 (2025), pág. 444. Disponible en web: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2025-02/erasmus-programme-guide-v2.2025_es.pdf [Consulta: 22 de mayo de 2025].

Anexo 4. Datos de movilidad en el programa Erasmus+ en España (2019-2022)

Type of activity	2019	2020 (*)	2021 (*)	2022 (*)
Short-term student mobility (2 weeks to 3 months)	4537	5361	4709	6767
Long-term student mobility or Erasmus Pro (3 to 12 months)	1345	1976	2195	2787
Student participation in skills competitions (from 2021)	0	0	90	57
Students - Total	5882	7337	6994	9611
Staff mobility for teaching (**)	982	1267	209	122
Staff mobility for training (**)	45	94		
Courses and training (from 2021)	0	0	328	505
Observational learning (from 2021)	0	0	1527	2241
Staff - Total	1027	1361	2064	2868
Total students + staff	8909	8698	9058	12479

NB: (*) Mobilities approved in the corresponding call for the year.

(**): Combined since 2021 as teaching or training stays.

Source : Data provided by Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Fuente: Obtenido de Cedefop (2023): Vocational education and training in Spain, p. 79.